

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

UDK: 617-089.844, 616.831, 616.8-003.92.

Aliyev Mansur Abduxoliqovich,
Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich,
Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17883955>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda kranioserebral travmalar (KST), xususan ushbu travmalarning o'rta og'ir va og'ir turlari butun jahon bo'yicha bir yilda 64 milliondan ortiq kishilarda kuzatilib, bemorlardagi uzoq muddatli nogironlikni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. KSTlarning murakkab va ko'p omilli tabiati tufayli travmadan keyin kelib chiquvchi turli xil jismoniy, kognitiv, axloqqa oid va ruhiy-ijtimoiy buzilishlarni tiklash uchun kompleks va ko'p tamoyilli reabilitatsiya usullarini qo'llash talab etiladi. Biz PubMed, Scopus va Web of Science kabi ma'lumotlar bazalaridan KST oqibatlari neyrorabilitatsiyasi haqidagi adabiyotlarning tizimlashtirilgan qidiruvi va tahlilini o'tkazdik. Ushbu adabiyotlar sharhimizda KSTlar oqibatlari reabilitatsiyasining muhim strategiyalari, jumladan neyropsixologik baholash, kognitiv va neyroplastik tibbiy aralashuvlar, jamiyatga reintegratsiya qiluvchi psixologik tibbiy yordam tadbirlari ko'rib chiqilgan. Sharhimizda tibbiy yordam imkoniyatlarini kengaytiruvchi va tiklanish natijalarini yaxshilovchi yangi texnologik innovatsion usullarga, jumladan virtual reallik, robototexnika, "miya-kompyuter" interfeysi va telereabilitatsiya kabilarga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, maqolamizda neyrorabilitatsiyaning kelajakdagi imkoniyatlarini ko'rsatuvchi regenerativ usullar, xususan o'zak hujayralar terapiyasi va nanotexnologiyalar qo'llanilishi natijalari ham tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: kranioserebral travmalar oqibatlari, neyrorabilitatsiya, kognitiv terapiya, telereabilitatsiya

Алиев Мансур Абдухоликович,
Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович,
Ярмухаммедова Наргиза Анваровна,
Самаркандский государственный
медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Сегодня черепно-мозговая травма (ЧМТ), особенно средней и тяжелой степени тяжести, ежегодно наблюдается более чем у 64 миллионов человек во всем мире и остается одной из основных причин длительной инвалидизации пациентов. В связи со сложной и многофакторной природой ЧМТ, для восстановления различных физических, когнитивных, поведенческих и психосоциальных нарушений, возникающих после травмы, требуется применение комплексных и многопринципных методов реабилитации. Мы провели систематический поиск и анализ литературы по нейрореабилитации последствий ЧМТ из таких баз данных, как PubMed, Scopus и Web of Science. В нашем обзоре литературы были рассмотрены важные стратегии реабилитации последствий ЧМТ, включая нейropsychологическую оценку, когнитивные и нейропластические медицинские вмешательства, а также меры психологической помощи для реинтеграции в общество. В нашем обзоре рассматриваются новые технологические инновации, расширяющие возможности медицинской помощи и улучшающие результаты реабилитации, включая виртуальную реальность, робототехнику, интерфейсы «мозг-компьютер» и телереабилитацию. Кроме того, в статье анализируются результаты применения регенеративных методов, которые указывают на будущие возможности нейрореабилитации, в частности, клеточной терапии и нанотехнологий.

Ключевые слова: последствия черепно-мозговой травмы, нейрореабилитация, когнитивная терапия, телереабилитация

Алиев Мансур Абдухоликович,
Мамдалиев Абдурахмон Маматкулович,
Ярмухаммедова Наргиза Анваровна,
Samarkand State Medical University

MODERN DIRECTIONS AND POSSIBILITIES OF NEUROREHABILITATION FOR THE OUTCOMES OF TRAUMATIC BRAIN INJURY (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

Today, traumatic brain injury (TBI), especially moderate to severe degree, affects more than 64 million people worldwide annually and remains a leading cause of long-term disability. Due to the complex and multifactorial nature of TBI, comprehensive and multi-principled rehabilitation methods are required to address the various physical, cognitive, behavioral, and psychosocial impairments that arise after injury. We conducted a systematic search and analysis of the literature on neurorehabilitation for TBI using databases such as PubMed, Scopus, and Web of Science. Our literature review examined important strategies for TBI rehabilitation, including neuropsychological assessment, cognitive and neuroplasticity interventions, and psychological interventions for social reintegration. This review examines emerging technological innovations that expand medical care options and improve rehabilitation outcomes, including virtual reality, robotics, brain-computer interfaces, and telerehabilitation. The article also examines the results of regenerative techniques that point to future possibilities for neurorehabilitation, particularly cell therapy and nanotechnology.

Keywords: outcomes of traumatic brain injury, neurorehabilitation, cognitive therapy, telerehabilitation

Kirish. Kranioserebral travmalar, xususan uning barcha yengil, oʻrta ogʻir va ogʻir darajali shakllari jahon sogʻliqni saqlash tizimining jiddiy global muammolaridan biri boʻlib hisoblanadi. Ayniqsa, KSTning oʻrta ogʻir va ogʻir shakllari bemorlarda toʻgʻridan-toʻgʻri proporsional boʻlmagan holdagi uzoq muddatli nogironlikka olib keladi va butun dunyoda har yili millionlab insonlarda qayd etilmoqda. KSTlar bemorlar hayot sifatini pasayishiga sabab boʻluvchi jismoniy, kognitiv va emotsional buzilishlarga olib keladi (1, 2).

Statistik maʼlumotlarga koʻra butun jahon boʻyicha bir yilda oʻrtacha 64–74 million kishida oʻrta ogʻir va ogʻir darajali KST qayd etiladi va bu holat esa sogʻliqni saqlash tizimining sezilarli darajada zoʻriqishiga sabab boʻlmoqda (3).

Oʻrta ogʻir va ogʻir darajali KST hisobiga keng koʻlamli buzilishlar, jumladan jismoniy faoliyat, muvozanat, harakat, nutq va kognitiv xususiyatlarni oʻz ichiga oluvchi defitsitlar rivojlanadi. Bu buzilishlar esa bemorning kundalik hayoti va atrofdagilar bilan oʻzaro muloqot qilish faoliyatiga sezilarli taʼsir etuvchi va tabiiyki, doimiy parvarishni hamda uzoq reabilitatsiyani talab qiluvchi turgʻun nogironlikka sabab boʻladi (3). KSTning uchrashi yoki kasallanish koʻrsatkichlari erkaklar oʻrtasida koʻproq qayd etiladi va standartlashtirilgan yosh koʻrsatkichlari boʻyicha uchrash mintoqasiga koʻra turlicha taqsimlanadi, masalan Sharqiy va Markaziy Yevropada nisbatan eng yuqori ekani aniqlangan (4).

Yiqilib tushish travma olishning asosiy sababi hisoblanadi va KST bilan kasallanish bimodal yosh koʻrsatkichlari bilan tavsiflanadi, yaʼni travma uchrashi choʻqilari kichik yoshli bolalar va keksa yoshli insonlarga toʻgʻri keladi (4, 5). Past va oʻrta daromadli mamlakatlarda KSTlar uchrashi koʻrsatkichlari koʻproq ekani aniqlangan (yuqori daromadli mamlakatlardagiga qaraganda uch marta koʻproq) va bu jihat yoʻl-transport hodisasi tufayli travmalar koʻp uchrashi hamda sogʻliqni saqlash imkoniyatlarining cheklanganligi bilan tushuntiriladi (4).

Oʻrta ogʻir va ogʻir darajali kranioserebral travmalar oqibatlari travmaning oʻtkir davridan keyin rivojlanib boradi va bemorlar uzoq davom etuvchi etishmovchiliklar, jumladan xotira, diqqat cheklanishi, yuqori taʼsirchanlik va emotsional stresslar bilan aziyat chekadi (2).

Bu kabi buzilishlar insonning ijtimoiy, kasbiy va taʼlim olish faoliyatidagi hayotiy xususiyatlariga salbiy taʼsir etishi mumkin va bu holatning surunkali davom etuvchi xarakteri nafaqat jismoniy tiklanishni, balki bemorning kognitiv hamda emotsional jihatdan tiklanishini taʼminlovchi kompleks reabilitatsiya tadbirlarini oʻtkazishni talab etadi (2). Oʻrta ogʻir va ogʻir darajali KST oqibatlari reabilitatsiyasi murakkab tamoyillar aro jarayonni oʻz ichiga oladi. Bu jarayonda har bir bemorning muayyan muammolaridan va individual ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda adaptatsiyalashgan, turli terapevtik usullarni oʻz ichiga oluvchi koʻp qirrali yondashuv hal qiluvchi jihat hisoblanadi.

Diqqatni jamlay olmaslik, xotiraning buzilishi, dezorganizatsiya, xavotir va tushkunlik hissi kabi simptomlarni bartaraf etish uchun keng koʻlamli davolash usullari yetarli boʻlishi mumkin, biroq bunda har bir bemorning individual muammolari hisobga olinishi zarur (1). Oʻrta ogʻir va ogʻir darajali kranioserebral travmalarni davolashda avvalo eʼtibor bemorning ahvolini stabilizatsiya qilishga va intrakranial bosim oshishi, gipoksiya va infeksiya kabi ikkilamchi asoratlar kelib chiqishining oldini olishga qaratiladi. Bu oʻtkir davr hal qiluvchi ahamiyatga ega, yaʼni bu davr bemorning uzoq muddatli tiklanishi uchun ilk qadam boʻlib hisoblanadi (2).

Bemor ahvoli stabilizatsiyalashgandan soʻng eʼtibor reabilitatsiyaga yoʻnaltiriladi va bu bosqichdagi reabilitatsion chora-tadbirlar qisqa va

uzoq muddatli kelgusi davrdagi bemor organizmi faoliyatining maksimal tiklanishi, uning oʻz-oʻziga mustaqil xizmat koʻrsatishini va hayot sifatini oshirishini qamrab oladi. Samarali reabilitatsiya dasturlari oʻzida vrachlar, hamshiralor, fizioterapevtlar, ergoterapevtlar, logopedlar, psixologlar va ijtimoiy soha mutaxassislari kabi personalning kompleks faoliyatini jamlashi talab etiladi. Bemorlar uchun tibbiy yordam sifatini yaxshilash maqsadida koʻplab markazlar bugungi kunda multidisiplinar konferensiyalar, umumiy elektron tibbiy kartalar va bemorning kommunikatsiya xususiyatini yaxshilovchi rolli protokollarni joriy etmoqda. Bu esa hujjatlar takrorlanishining oldini olishni va reabilitatsiya jamoasining barcha aʼzolari oʻz vaqtida faoliyat koʻrsatishini tashkil etadi (6).

Bu borada oʻrta ogʻir va ogʻir darajali KST olgan bemorlarning kompleks ehtiyojlarini qoniqarli qondirishda har bir mutaxassis oʻz hissasini qoʻshishi lozim (6). Neyroreabilitatsiya kranioserebral travmalar tufayli kelib chiquvchi defitsitlarni, jumladan harakat va kognitiv faoliyat etishmovchiliklarini bartaraf etishga qaratiladi. Soʻnggi vaqtlarda bir vaqtning oʻzida ham jismoniy, ham kognitiv faoliyatni stimulyatsiya qiluvchi neurogaming va ikki vazifali trenirovkalar kabi yangi neyroreabilitatsion yondashuvlar ommalashmoqda. Bu kabi interfaol tizimlar bemorning faol jarayonlarda ishtirok etishi, ishtiyoqi va funksional natijalarini jismoniy faoliyat bilan kognitiv vazifalarni bajarishni mujassamlashtiradi (7).

Harakat reabilitatsiyasi jismoniy harakatchanlikni, koordinatsiyani, muvozanatni va kuchni tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi reabilitatsiya erkinlik va hayotdan umumiy qoniqish hissiyatini oshirishni oʻz ichiga olgan bemorlarga kundalik faoliyatni bajarishdagi mustaqillikni tiklashni taʼminlaydi. Shu bilan bir vaqtning oʻzida, oʻrta ogʻir va ogʻir darajali kranioserebral travmalarda odatda yuzaga chiqadigan xotira, diqqat, bajarish funksiyalari va muammolarni yechish qobiliyatining buzilishlarini tiklovchi kognitiv reabilitatsiya ham olib boriladi (3).

Kognitiv reabilitatsiya kundalik hayot va ijtimoiy muhitni adekvat integratsiya qiluvchi tizimlashtirilgan oʻrgatish va amaliy mashqlarni oʻz ichiga olish bilan kognitiv funksiyani tiklovchi tadbirlardir. Bemorlarni personallashtirilgan reabilitatsiya qilish tamoyillarini ishlab chiqish bu davolashda samarali natijalarga erishishda asosiy ahamiyatlidir. Reabilitatsiya rejalarini har bir bemorning aniq holati, jarohatning ogʻirlik darajasi, va mavjud yordam yoʻnalishlarini hisobga olgan holda individual tarzda tuzilishi kerak. Tarmoqlararo (multidisiplinar) jamoa bu reabilitatsiya strategiyalarini birgalikda ishlab chiqadi va amalga oshiradi, bu esa doimiy baholash, moslashtirish hamda davolash aralashuvlarini kuchaytirish orqali kompleks yondashuvni taʼminlaydi (6).

Ogʻir bosh miya shikastlanishlari (KST) bilan kasallanishning butun dunyo boʻylab ortib borishi samarali, qulay va innovatsion reabilitatsiya yondashuvlariga boʻlgan ehtiyojni keskin ortayotganligini koʻrsatadi. Bunday holatlar sonining koʻpayishi iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini kuchaytiradi, bu esa oʻrta va ogʻir darajadagi bosh miya jarohatlarida reabilitatsiya usullarini takomillashtirish dolzarbligini yanada oshiradi – bu esa davolanish natijalarini yaxshilashga va jamiyatga tushadigan yukni kamaytirishga xizmat qiladi (2).

Soʻnggi texnologik yutuqlar reabilitatsiya xizmatlarining imkoniyatlarini kengaytirish va ularning samaradorligini oshirishga sezilarli hissa qoʻshdi. Xususan, telemeditsina maxsus tibbiy yordam koʻrsatuvchi mutaxassislar bilan uzoqdagi bemorlar oʻrtasidagi masofani qisqartiruvchi samarali yondashuv sifatida qadrlanmoqda (8). Biroq, bu tizimning global miqyosda joriy etilishida hali ham bir qancha

muammolar bor. Bularga internet tarmog‘ining cheklanganligi, bemorlar va yoki tibbiyot xodimlarning past raqamli savodxonligi, mavjud infratuzilmalardagi farqlar hamda cheklangan resurslar yoki qishloq hududlarida uzoq muddatli davolanishni ta‘minlashdagi qiyinchiliklar kiradi (8, 9).

Teleditsina malakali tibbiy xizmatlarga ko‘rsatishni osonlashtiradi – bu orqali geografik jihatdan chekka hududlardagi bemorlar uzoq safarlarsiz o‘z vaqtida maxsus yordam olish imkoniga ega bo‘ladilar. Masalan, teleditsinaning reanimatsiya va travmatologiya bo‘limlariga (tele-ORIT) integratsiyasi hatto chekka yoki resurslari cheklangan tibbiyot markazlarida ham bemor parvarishini yaxshilaydi (8).

Shunga qaramay, masofaviy reabilitatsiya hali ham bir qator muammolarga duch kelmoqda – masalan, internet infratuzilmasining zaifligi, yoshi katta bemorlar orasida raqamli savodxonlikning pastligi. Davolanish rejimiga rioya qilishga etiborning pastligi yoki shifokorning jismoniy ishtirokisiz qolish tufayli qiyinlashishi mumkin, ayniqsa qishloq joylarda yoki resurslari cheklangan muhitda (8, 10). Shu bois, teleditsina sog‘liqni saqlash xizmatlarining teng taqsimlanishini ta‘minlash, o‘rta va og‘ir KST bilan og‘irgan bemorlar reabilitatsiyasining ko‘lamini va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolaning maqsadi – o‘rta va og‘ir darajadagi bosh miya jarohatlarida zamonaviy ilg‘or reabilitatsiya strategiyalarining batafsil tahlilini taqdim etish, ularning samaradorligi va bemorlarning sog‘ayishiga ta‘sirini tanqidiy baholashdir. Shuningdek, dinamik klinik sharoitlarda standartlashtirilgan davolash usullarining ahamiyati ta‘kidlanadi, bu esa oxir-oqibat reabilitatsiya natijalarini, bemorlarning tibbiy xizmatlardan qoniqish hosil qilishini va bosh miya jarohati olgan insonlarning umumiy hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Bosh miya jarohatlarida zamonaviy reabilitatsiya yondashuvlari.

O‘rta va og‘ir darajadagi bosh miya jarohatidan (KST) keyingi reabilitatsiya murakkab jarayon bo‘lib, jarohatning turli sabab va oqibatlarini aniq tushunishni talab qiladi. Ushbu tahlilga kiritilgan tadqiqotlarda odatda o‘rta va og‘ir KST bilan og‘irgan kattalar ishtirok etgan bo‘lib, ularni tanlash mezonlari sifatida Glazgo koma shkalasi ballari, jarohatdan keyingi amneziya davomiyligi yoki neyrovizualizatsiya natijalari ishlatilgan.

Tadqiqotlardan istisno qilingan holatlar orasida oldindan mavjud ruhiy kasalliklar, progressiv nevrologik holatlar, og‘ir afaziya yoki terapiyada ishtirok etishga to‘sqinlik qiluvchi jismoniy cheklovlar mavjud edi (11–13). Yosh, jins, jarohat mexanizmi va hamroh kasalliklar (masalan, travmadan keyingi stress – PTSP, depressiya, yurak-qon tomir kasalliklari) farqlari aralashuv samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatgan, bu esa natijalarni umumlashtirishda ehtiyotkorlikni va stratifikatsiyalangan tahlilning zarurligini ko‘rsatadi (1, 14).

Muvaffaqiyatli reabilitatsiyaning asosi uchta asosiy strategiyaga tayanadi:

1. Restitutsion yondashuv – yo‘qotilgan funksiyalarni tiklash;
2. Kompensator yondashuv – mavjud nuqsonlarni boshqa yo‘l bilan bartaraf etish;
3. Adaptiv yondashuv – yangi hayot sharoitlariga moslashish.

Reabilitatsiya yo‘nalishining tanlanishi bemorda kuzatilgan kognitiv, xulqiy yoki sezgi va harakat buzilishlarining xususiyatiga bog‘liq bo‘lgan. Masalan, neyropsixologik terapiya ijro funksiyasi (qaror qabul qilish, rejalashtirish) buzilgan bemorlarda ustuvor ahamiyat kasb etgan bo‘lsa, harakat reabilitatsiyasi motor buzilishlari bo‘lgan bemorlarda qo‘llanilgan. Multidisiplinar jamoalar odatda dastlabki baholash natijalariga asoslanib, maqsadli terapiya turlarini tanlagan (6, 15).

Bosh miya jarohati fikrlash, emotsiyalar, xulq va ijtimoiy aloqalarda turli qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkinligi sababli, reabilitatsiya shaxsga yo‘naltirilgan, ya‘ni har bir bemorning ehtiyojiga mos tarzda individual tashkil etilishi kerak (16).

1-jadval. O‘rta va og‘ir darajali kranioserebral travmalar reabilitatsiyasining asosiy strategiyalari: qo‘llaniladigan asosiy usullar, yo‘naltirilgan funksional buzilishlar va qayd etilgan klinik natijalar haqida umumiy ma‘lumot

Yondashuv	Asosiy usullar / aralashuvlar	Nevrologik buzilishlar turlari	Qayd etilgan natijalar	Adabiyotlar
Neyropsixologiya	Neyropsixologik baholash, EEG neyrofeedback, kognitiv profil tuzish	Kognitiv (e‘tibor, xotira, ijro funksiyalari), emotsional va axloqiy muammolar	Kognitiv xaritaning yaxshilash, individual dasturlar; neyrofeedback 9 oy davomida ijro funksiyasi va e‘tiborni sezilarli darajada yaxshiladi	Jarrah va boshq. (25), Tian va boshq. (26), Santos va boshq. (28)
Kognitiv reabilitatsiya	Tiklovchi va kompensator strategiyalar, e‘tibor/xotira mashqlari, ijro funksiyasini qo‘llab-quvvatlash, kompyuter dasturlari	E‘tibor, xotira, ijro funksiyasi, axborotni qayta ishlash	Ijro funksiyasi yaxshilanishi (Hedges’ $g = 0.48, p < 0.01$); axborotni qayta ishlash tezligi 15–20% ga oshgan	Bogdanova va boshq. (11), Hallock va boshq. (83), Parasuraman va Mathew (93)
Neyroplastiklikka asoslangan reabilitatsiya	Vazifaga yo‘naltirilgan mashqlar, majburlovchi (undovchi) harakat terapiyasi, miya stimulyatsiyasi, kranioplastika	Jarohatdan keyingi motor va kognitiv buzilishlar	Vazifaga yo‘naltirilgan reabilitatsiya kortikal qayta tashkil topishni kuchaytirdi; erta intensiv terapiya funksional o‘rishni va miya qayta tuzilishini yaxshiladi (masalan, tDCS va CIMT birgalikda)	Nudo va boshq. (21), Su va boshq. (22), Lecani va boshq. (34)
Texnologik reabilitatsiya (VR, robototexnika, SI)	Virtual realistik mashqlari, robototexnika, miya-kompyuter interfeyslari (MKI), sun‘iy intellektga asoslangan diagnostika va terapiya	Motor buzilishlari, kognitiv muammolar, jamiyatga qo‘shilishdagi to‘siqlar	VR e‘tibor va ijro funksiyasini 20–30% ga yaxshiladi; robototexnika yurish tezligini va qo‘l funksiyasini oshirdi ($p < 0.05$); SI robotlari depressiyani kamaytirdi ($\downarrow 17.5$ ball BDI-II, $p < 0.001$) va hayot sifatini oshirdi ($+1.5$ EQ-5D)	De Luca va boshq. (90), Maggio va boshq. (24), Andrei va boshq. (88)
Xulq-atvor va psixosotsial reabilitatsiya	Kognitiv-xulq terapiyasi (KXT), guruh terapiyasi, kontingent boshqaruv, emotsional nazorat	Tajovuzkorlik, impulsivlik, depressiya, posttravmatik stress buzilishlar, ijtimoiy ko‘nikmalar sustligi	Kognitiv-xulq terapiyasi va ko‘p komponentli terapiya tajovuz va psixiatrik simptomlarni kamaytirdi, moslashuv va ijtimoiy funksiyani yaxshiladi	Cattalani va boshq. (62), Gilboa (63), Teichner va boshq. (66)

Jamoaga asoslangan reabilitatsiya va mehnat terapiyasi	Kasbiy tayyorgarlik, ishga joylashtirish, kundalik hayot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, uйда asoslangan dasturlar, ko'p tarmoqli yordam	Jamoaga qaytishdagi qiyinchiliklar, ishga qayta moslashish, kundalik faoliyat	Ishdagi muvaffaqiyat, mustaqillik va ijtimoiy faollik oshgan; mahalliy tarmoqlar asosida iqtisodiy samarali model	Kim va Colantonio (19), Powell va boshq. (20)
E'tibor va muloqot mashqlari	E'tibor jarayonlari mashqlari, nutq va til terapiyasi, pragmatik til mashqlari	Afaziya, dizartriya, e'tibor buzilishlari, ijtimoiy muloqot muammolari	E'tibor va muloqot ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilangan; pragmatik va ijtimoiy o'zaro ta'sirlar kuchaygan	Tobar-Fredes va Salas (68), Michel va Mateer (67)
Telereabilitatsiya va masofaviy texnologiyalar	Videoaloqa, mobil ilovalar, kiyiladigan qurilmalar, masofaviy monitoring, tele-ICU tizimi	Tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati cheklanganligi, kognitiv/motor buzilishlar, qishloq tibbiyotidagi cheklanishlar	Funksional mustaqillik yaxshilandi ($p < 0.001$); ijro funksiyasi (FAB ballari, $p < 0.001$); simptomlarni o'zi boshqarish (SMD = 0.22); xavotir kamaydi (ta'sir hajmi ≈ 0.85)	Calabrò va boshq. (12), Jeon va boshq. (87), Suarilah va boshq. (10)

Keltirilgan manbalar har bir yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi dalillarni ko'rsatadi.

Eng yaxshi natijalarga erishish uchun reabilitatsiya jarayoni ko'pincha dori vositalari bilan birga kognitiv va xulqiy terapiyani o'z ichiga oladi. Bu kombinatsiya, ayniqsa, KSTdan keyin tez-tez uchraydigan depressiya va tashvish kabi psixiatrik alomatlarni boshqarishda muhim ahamiyatga ega (6).

Kognitiv reabilitatsiyaning bir nechta usullari samarali natijalar bergan (1-jadval). Ularga quyidagilar kiradi: To'g'ridan-to'g'ri kognitiv mashg'ulotlar; Muammoni hal qilish strategiyalarini o'rgatish; Metakognitiv trening (bemorni o'z fikrlari ustida mulohaza yuritishga o'rgatadi); Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish; Tashqi xotira vositalaridan foydalanish (daftar, ilovalar va boshqalar).

Ushbu usullar samarali bo'lsa-da, ularning turli ijtimoiy jamiyat guruhlarida qay darajada foydali ekanligini to'liq baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur (17). Art-terapiya (ijodiy san'at orqali davolash) ham neyroreabilitatsiya dasturlarining muhim qismi sifatida e'tirof etilgan. U har bir bemorning o'ziga xos ehtiyojlarini ijodiy va moslashuvchan tarzda qondirish imkonini beradi hamda bosh miya jarohatlaridan keyingi reabilitatsiyaning umumiy tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladi (18).

Jamiyatga qayta integratsiya, ya'ni bemorning ish faoliyatini, oilaviy hayotini va ijtimoiy faolligini qayta tiklashi – reabilitatsiyaning asosiy yakuniy natijasi hisoblanadi. Buni jamiyatga integratsiya so'rovnomasi kabi maxsus baholash vositalari orqali o'lchash mumkin. Bunda muvaffaqiyat quyidagi omillarga bog'liq: bemorning motivatsiyasi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlov tizimi, kasbiy tayyorgarlik imkoniyatlari, va maxsus reabilitatsiya dasturlariga kirish imkoni (3, 19, 20).

So'nggi tadqiqotlar neyropastiklikning reabilitatsiyadagi rolini ham o'rganib, vaqt o'tishi bilan miya tuzilmasi va funksiyasidagi o'zgarishlarni vizualizatsiya usullari yoki standartlashtirilgan kognitiv testlar yordamida kuzatgan. Uzoq muddatli natijalarni baholashda funksional mustaqillik indeksi yoki neyropsixologik testlar majmuasi kabi vositalar qo'llanilgan bo'lib, ular barqaror yaxshilanishlarni aniqlash imkonini bergan (21, 22). Laboratoriya va klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bosh miya jarohati insonlarga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishda davom etadi hamda yangi davolash usullari ushbu uzoq davom etuvchi oqibatlarni kamaytirishga qaratilgan (23). Bugungi kunda keng tarqalgan davolash usullariga dori vositalari, fizioterapiya va ba'zan jarrohlik aralashuvlar kiradi. Biroq bu usullar foydali bo'lishiga qaramay, ular ko'pincha bemorni jarohatdan oldingi faoliyat darajasiga to'liq qaytarish uchun yetarli bo'lmaydi.

Shu sababli, virtual reallik (VR), robototexnika va sun'iy intellekt (SI) kabi innovatsion yondashuvlar so'nggi yillarda tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishiga aylangan. Ularning ustunligi – bemorning ishtirokini oshirish, vazifalarni ko'p marotaba takrorlash imkonini yaratish va real vaqt rejimida teskari aloqa (feedback) berishdir – bu imkoniyatlar har doim ham an'anaviy usullar orqali ta'minlanmaydi. Biroq, ularning taqqoslama samaradorligi bir xil emas: ayrim tadqiqotlar virtual reallikni terapevt boshchiligidagi an'anaviy aralashuvlardan ustun deb topgan bo'lsa, boshqalari VR qo'llanilganda qo'shimcha afzallik kuzatilmaganini aniqlagan (12, 24).

Bosh miya jarohatidan so'ng reabilitatsiyada neyropsixologiyaning roli.

Neyropsixologik baholash kranioserebral travmalar (KST) insonning tafakkuri, hissiyotlari va xatti-harakatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Bunday baholash individual ehtiyojlarga asoslangan reabilitatsiya rejasini ishlab chiqishda yordam beradi (25).

To'liq neyropsixologik baholash kognitiv funksiyalarning turli sohalarini o'z ichiga oladi, jumladan: diqqat, xotira, muammolarni hal qilish qobiliyati, nutq hamda fazoviy-idrok (ko'rish-bo'shliq) ko'nikmalar. Shuningdek, u bemorning hissiy holati, kayfiyati va shaxsiy fazilatlarini ham baholaydi (26). Ushbu testlar bemorda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan kognitiv buzilishlarning turi va darajasi haqida batafsil ma'lumot beradi, bu esa tibbiyot xodimlariga eng mos davolash usullarini tanlash va reabilitatsiya jarayonini kuzatishga imkon yaratadi.

Davolash jarayonini boshqarishdan tashqari, neyropsixologik baholash bemorning kognitiv kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Ushbu ma'lumotlar kuchli tomonlardan zaif funksiyalarni qo'llab-quvvatlash strategiyalarini ishlab chiqish uchun foydalaniladi, bu esa sog'ayish imkoniyatlarini oshiradi. Baholash, shuningdek, kognitiv muammolar to'g'ridan-to'g'ri bosh miya jarohati natijasini yoki ular boshqa omillar – masalan, o'qishdagi ilgari mavjud qiyinchiliklar, ruhiy salomatlik muammolari yoki psixoaktiv moddalardan foydalanish bilan bog'liqmi – shularni aniqlash imkonini beradi (1-rasm).

Ushbu sohada istiqbolli yo'nalishlardan biri neyrobioboshqaruv (neurofeedback) texnologiyasidir. Ushbu usulda bemor o'z miya faolligi haqida real vaqt rejimida vizual yoki tovushli signallar ko'rinishida teskari aloqa oladi. Bu yondashuv bosh miya jarohatining ayrim simptomlarini kamaytirishda samarali ekanini ko'rsatgan va hatto uy sharoitida qo'llash uchun ham qulay bo'lishi mumkin (27).

Masalan, og'ir bosh miya jarohati olgan 25 yoshli erkakda diqqat, ijro funksiyalari va fazoviy idrok bilan bog'liq muammolar mavjud edi. EEG asosida neyrobioboshqaruv hamda psixosotsial qo'llab-quvvatlash yordamida olib borilgan 9 oylik davolashdan so'ng bemorda sezilarli yaxshilanish kuzatildi (28). Neyropsixologik baholash orqali bemorning to'liq kognitiv va hissiy profili aniqlanadi, bu esa shifokorlarga har bir insonning ehtiyoj va maqsadlariga mos reabilitatsiya rejalari tuzishga yordam beradi.

O'rta va og'ir darajadagi bosh miya jarohatlaridan so'ng xotira, idrok, nutq va intellekt bilan bog'liq psixiatrik simptomlar tez-tez uchrab turadi, shu bois bunday baholashlar nihoyatda muhimdir (29).

Shunday qilib, neyropsixologiya o'rta va og'ir darajadagi bosh miya jarohatiga chalingan bemorlarni davolashda asosiy rol o'ynaydi. U fikrlash va xatti-harakatdagi buzilishlarni aniqlash hamda ularni to'g'ri tushunish orqali individual davolash rejalari tuzishga yo'naltiriladi. Baholash natijalari diqqat, xotira va rejalashtirishdagi muammolarni aniqlab, bemorga kundalik hayot va ijtimoiy faoliyatda samaraliroq yordam ko'rsatish imkonini beradi (113).

1-Rasm. O'рта va og'ir darajali kranioserebral travmalarni reabilitatsiya qilish bo'yicha ko'p tarmoqli jamoa modeli va fanlararo aloqadorlik orqali individuallashtirilgan reabilitatsiya rejasini ishlab chiqish uchun muvofiqlashtirilgan asosiy mutaxassislarining roli.

Tafakkur, emotsiyalar va xulq-atvor o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgani uchun ko'pincha turli mutaxassislar ishtirokidagi jamoaviy yondashuv talab etiladi. Bu esa tiklanishning barcha jihatlarini qamrab olgan kompleks yordamni ta'minlaydi. Muayyan muammolarga yo'naltirilgan individual dasturlar o'рта va og'ir bosh miya jarohati bilan og'irgan bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Ba'zi tirik qolgan bemorlar - "yuruvchi yaradorlar" deb ataladiganlar – tashqi tomondan sog'lom ko'rinsa-da, yashirin, ammo jiddiy kognitiv yoki hissiy muammolarga ega bo'lishi mumkin, bu esa chuqur va ixtisoslashgan parvarishni talab etadi (29). Kognitiv va hissiy buzilishlarni erta aniqlash hamda to'g'ri baholash – o'рта va og'ir bosh

miya jarohati bo'lgan bemorlarda uzoq muddatli samarali tiklanishni ta'minlashning kalitidir.

Neyroplastiklikka asoslangan reabilitatsiya strategiyalari.

Miyaning o'zgarish va moslashish qobiliyatidan – neyroplastiklikdan foydalanish o'рта va og'ir darajadagi bosh miya jarohatlaridan (BMT) keyingi tiklanishning asosiy omilidir. Neyroplastiklik – bu miyaning o'qish, tajriba yoki jarohatdan keyin o'z tuzilmasi va funksiyalarini qayta tashkil etish xususiyatidir. Ko'plab reabilitatsiya strategiyalari aynan shu xususiyatidan foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, ular shikastlangan miya yo'llarini tiklash, qayta tashkil etish va moslashuvga yordam beradi.

2-Rasm. O'рта va og'ir darajali kranioserebral travmalardan keyingi tiklanishda neyroplastiklik mexanizmlari, bu yerda terapevtik aralashuvlar miyaning o'tkazuvchi yo'llarini qayta tashkil etib, funksional tiklanish va ko'nikmalarni qayta integratsiya qilishni rag'batlantiradi.

Masalan, takroriy funksional harakatlarni o'z ichiga olgan maxsus mashg'ulotlar motor va kognitiv sohalarida ijobiy o'zgarishlar yuzaga keltirib, bemorlarga ko'nikmalarini qayta tiklash va samaradorligini

oshirishda yordam beradi. Yana bir usul – cheklov orqali harakat terapiyasi (constraint-induced movement therapy), asosan insultdan keyin qo'llaniladigan, ammo og'ir BMT bilan og'irgan bemorlarda ham

qo'llaniladi. Bu usul zaifroq qo'l yoki oyoqdan faol foydalanishni rag'batlantirib, harakat funksiyasining tiklanishiga yordam beradi (2-rasm).

Kognitiv reabilitatsiya usullari, masalan, e'tibor, xotira va ijro funksiyalarini mashq qilish, miyaning tegishli qismlarida neyropastik o'zgarishlarni rag'batlantiradi. Bu yondashuvlar fikrlash ko'nikmalarini va umumiy miya faoliyatini yaxshilashi mumkin. Yangi tadqiqotlar miya jarohatlaridan keyingi o'zgarishlarni chuqurroq o'rganish imkonini bermogda, bu esa ilmiy asoslarni mustahkamlab, davolash usullarini takomillashtirishga yordam beradi (21). Ba'zi holatlarda reabilitatsiyani kranioplastika – bosh suyak qismlarini jarrohlik yo'li bilan tiklash bilan birlashtirish, kognitiv funksiyalarni yanada yaxshilashga olib kelgan (22).

Miyada kimyoviy jarayonlarni yaxshilovchi yoki o'sish omillarini rag'batlantiruvchi dorilar ham neyropastiklikni kuchaytirib, tiklanishga yordam beradi. Reabilitatsiya boshlanish vaqti juda muhim, chunki miyaning o'zgarish qobiliyati jarohatdan keyingi turli bosqichlarda har xil bo'ladi. Tadqiqotlar erta va intensiv reabilitatsiya ayniqsa foydali ekanini ko'rsatadi. Neyropastiklik qanday ishlashini tushunish va ilmiy asoslangan davolash usullaridan foydalanish orqali shifokorlar va terapevtlar bosh miya jarohati olgan bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtirib, ularning hayot sifatini yaxshilashlari mumkin (21).

Fizioterapiya va boshqa yondashuvlar miyaning funksiyasi va tuzilmasini yaxshilaydi, biroq bu jarayon bolalar va kattalarda, masalan, bolalik miya falaji (BMF) kabi holatlarda qanday ishlashini to'liq tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi (30). Cheklov orqali harakat terapiyasi va shunga o'xshash yondashuvlar miyaning yangi yo'llar hosil qilib, shikastlangan qismlarni kompensatsiya qilishini rag'batlantiradi. Biroq reabilitatsiya usullarining qanday va nima uchun samarali ishlashini tushunish hali ham murakkab masala bo'lib qolmogda (31).

Insultdan keyin miya o'z funksiyalarini moslashtirib, zararlangan qismlarni qisman qoplaydi (32). Ushbu jarayonni chuqurroq tushunish eng samarali reabilitatsiya dasturlarini yaratish va bemorlarning to'liq tiklanishiga yordam berish uchun juda muhimdir (33). Miyani noinvaziv stimulyatsiya qilish usullari, masalan, transkraniyal magnit stimulyatsiya (TMS) va transkraniyal doimiy tok stimulyatsiyasi (tDCS),

o'rta va og'ir darajadagi bosh miya jarohatlaridan keyin miya faolligini va neyropastiklikni yaxshilashda istiqbolli natijalar ko'rsatmogda (34). Shunga qaramay, bu vositalarning eng samarali qo'llanilish usullarini aniqlash va qaysi bemorlar uchun eng foydali ekanini bilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur.

Umuman olganda, neyropastiklik – miyaning moslashish qobiliyati – bosh miya jarohatidan keyingi tiklanishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Cheklov orqali harakat terapiyasi va virtual reallik (VR) kabi usullar miyaning moslashuvchanlik qobiliyatidan foydalanib, motor va kognitiv funksiyalarni yaxshilaydi. Bu usullar neyron aloqalarni mustahkamlaydi va ularni yanada moslashuvchan qiladi, natijada tiklanish samarasi oshadi (114, 115). Shuningdek, ushbu usullarni miya stimulyatsiyasi kabi yangi texnologiyalar bilan birlashtirish, o'rta va og'ir darajadagi bosh miya jarohati bo'lgan bemorlarning tiklanishi va hayot sifatini yanada yaxshilashi mumkin.

Kognitiv reabilitatsiya usullari.

Kognitiv reabilitatsiya yengil va o'rta darajadagi kranioserebral travmalardan (KST) keyin diqqat, xotira va ijro funksiyalari bilan bog'liq muammolarni yengishga yordam beradi. Bu reabilitatsiya tiklovchi va kompensator usullarni o'z ichiga oladi. Tiklovchi strategiyalar – bu buzilgan kognitiv funksiyalarni mashqlar va topshiriqlar orqali qayta tiklashga qaratilgan usullar. Kompensator strategiyalar esa – mavjud muammolarni yengish uchun yangi yo'llarni o'rgatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuvlar insonning kundalik faoliyatini va hayot sifatini yaxshilaydi.

Og'ir darajadagi KST dan so'ng paydo bo'ladigan diqqatni jamlay olmaslik, ma'lumotni unutish, qaror qabul qila olmaslik yoki sekin fikrlash kabi kognitiv muammolar insonning ishlash, o'qish, munosabatlarni saqlash yoki kundalik ishlarni bajarish qobiliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi (2-jadval). Reabilitatsiya odatda tiklovchi va kompensator strategiyalarni birlashtirgan holda olib boriladi. Masalan: Diqqatni mashq qilish jarayonida fokuslangan, tanlab olingan yoki bo'lingan diqqatni rivojlantiruvchi topshiriqlar qo'llaniladi. Xotira mashqlarida intervalli takrorlash, xatosiz o'rganish yoki mnemonik usullar orqali eslab qolish yaxshilanadi. Ijro funksiyalarini mashq qilish esa rejalashtirish, tashkil etish, muammoni hal etish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

2-jadval. O'rta va og'ir darajali kranioserebral travmalardan keyingi bemorlarda kognitiv reabilitatsiyada qo'llaniladigan usullar: tiklovchi va kompensator strategiyalar o'rtasidagi farqlar.

Texnika	Turi (tiklovchi / kompensator)	Faoliyat turi	Usullar	Dalillar / samaradorlik
E'tibor mashqlari	Tiklovchi	Uzoq muddatli, tanlovli va bo'lingan e'tibor	Kompyuter asosidagi e'tibor mashqlari, qog'oz-qalam topshiriqlari	Diqqatni jamlash va vazifani davom ettirishni yaxshilaydi (35)
Xotirani qayta o'qitish	Tiklovchi	Ma'lumotni kodlash, saqlash va eslab qolish	Oraliq takrorlash, xatosiz o'rganish, mnemonik usullar	KST tiklanishida samarali; eslab qolish va kundalik vazifalarda natijani oshiradi (36)
Ijro funksiyalarini mashq qilish	Tiklovchi	Rejalashtirish, tashkil etish, muammoni hal qilish, qaror qabul qilish	Vazifani tahlil qilish, strategik o'yinlar, real hayotdagi muammolarni hal qilish	Amaliy rejalashtirish va muammoni yechish ko'nikmalarini yaxshilaydi (15)
Metakognitiv mashg'ulotlar	Tiklovchi	O'zini kuzatish, xatoni tan olish, moslashuvchan fikrlash	Maqsadlarni boshqarish mashg'ulotlari, o'ziga savol berish texnikalari	O'zini boshqarish va o'rganilgan ko'nikmalarni yangi vaziyatlarga ko'chirishni yaxshilaydi (36)
Tashqi xotira vositalaridan foydalanish	Kompensator	Kundalik hayotda xotira yetishmovchiligini qoplash	Rejalar, signal qo'ng'iroqlar, eslatmalar, raqamli eslatgichlar	Mustaqillikni oshiradi va parvarishlovchi yukini kamaytiradi (38)
Kompyuter orqali kognitiv mashqlar	Tiklovchi	Axborotni qayta ishlash tezligi, e'tibor, mantiqiy fikrlash	Turli sohalarga yo'naltirilgan bosqichli raqamli mashqlar	Ishonchni oshiradi va kognitiv tezlikni yaxshilaydi (35)
Guruhda kognitiv reabilitatsiya	Kompensator	Kognitiv va ijtimoiy funksiyalar	Hamkorlikdagi kognitiv-xulqiy mashg'ulotlar	Motivatsiyani, ishtirokni va ijtimoiy idrokni kuchaytiradi (41)

Bemor va oila uchun kognitiv ta'lim	Kompensator	Kognitiv buzilishlarni tushunish va kundalik hayotda boshqarish	Psixota'lim mashg'ulotlari, qarindoshlarni o'qitish	Moslashuv strategiyalarini va kundalik faoliyatni boshqarishni yaxshilaydi (38)
-------------------------------------	-------------	---	---	---

Ushbu jadvalda terapiyada yo'naltirilgan kognitiv funksiyalar, qo'llanilgan amaliy usullar hamda chop etilgan manbalardan olingan samaradorlik dalillari keltirilgan.

Kompyuter dasturlari ham kognitiv jarayonlarning tezligi va aniqligini tiklashga yordam beradi, bu esa bemorda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi (35). Umuman olganda, kognitiv qayta tayyorlash idrok, e'tibor, tushunish, o'rganish, eslab qolish va mulohaza yuritish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi (36). Garchi kognitiv reabilitatsiya aloqatlarini kamaytirsa-da, uzoq muddatli va sezilarli yaxshilanishlarga erishish hali ham qiyin (37). Bemorlar va ularning yaqinlari kognitiv muammolarning tabiati hamda ularni yengish usullari haqida xabardor qilish ham jarayonning muhim qismidir (38). Ba'zi hollarda, kognitiv mashg'ulotlar hech qanday buzilishsiz odamlarda ham fikrlash ko'nikmalarini yaxshilash uchun qo'llaniladi (39). Atrof-muhit va muolaja o'tkazilish usuli ham muvaffaqiyatga ta'sir qiladi, ayniqsa, tarqoq skleroz kabi kasalliklarga chalingan odamlarda (40). Guruhli terapiya ham kognitiv muammolarga ega odamlarga foydali bo'ladi (41). Kognitiv buzilishlar hayot sifatiga ta'sir qilgani sababli (42, 43), terapiya har bir insonning ehtiyojlari va maqsadlariga moslashtirilgan bo'lishi lozim. Bu qo'l mashqlari yoki kompyuter dasturlari orqali amalga oshiriladi, ular motivatsiyani oshiruvchi qiziqarli, ko'p sezgi

(multisensorli) topshiriqlarni taklif etadi (36). Tadqiqotlar ko'rsatishicha, ko'p marotaba amaliy mashqlar diqqat, xotira va qaror qabul qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi (44), shuningdek, turli mashqlar miyaning tiklanishiga yordam beradi (45). Yangi texnologiyalar, masalan, virtual reallik va "jiddiy o'yinlar" (serious games) ham kognitiv tiklanishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilmoqda, ular amaliy mashg'ulotlar uchun qiziqarli va real muhit yaratadi.

Bosh miya jarohatlaridan (BMJ) keyingi reabilitatsiyada texnologik innovatsiyalar.

Innovatsion texnologiyalar – virtual reallik (VR), robototexnika va telereabilitatsiya – o'rta va og'ir darajadagi kranioserebral travmalarini (KST) davolashda sezilarli o'zgarishlar kiritmoqda. Virtual reallik tizimlari (VR) – sog'liqni saqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan yoki keng ommaga mo'ljallangan – o'rta va og'ir BMJga ega bemorlarda harakat va kognitiv ko'nikmalarni yaxshilashda samarali natijalarni ko'rsatdi. Bu tizimlar neyropastiklik asosida vazifaga yo'naltirilgan mashqlarni rag'batlantiruvchi immersiv (ichiga singdiruvchi) muhit yaratadi (90, 116). VR texnologiyasi bemorlarning faolligini oshiradi va ko'p marotaba takrorlash imkonini beradi, bu esa to'liq tiklanish uchun zarurdir (46).

3-jadval. O'rta va og'ir darajali kranioserebral travmalar reabilitatsiyasida qo'llaniladigan texnologik vositalar, asosiy texnologik aralashuvlarning taqqoslovchi sharhi, ularning funksiyalari, o'ziga xos afzalliklari, klinik va uy sharoitida qo'llanish imkoniyati hamda zamonaviy adabiyotlardagi manbalar bilan yoritilgan.

Texnologiya	Funksiyasi / qo'llanilishi	Afzalliklari	Qo'llanish muhiti (klinik / uy sharoiti)	Adabiyotlar
Virtual reallik (VR)	Immersiv, interaktiv simulyatsiyalar orqali motor va kognitiv mashg'ulotlar	Motivatsiyani oshiradi, vazifalarni takrorlash imkonini beradi, real hayotdagi topshiriqlarni simulyatsiya qiladi, real vaqtli teskari aloqa beradi	Klinik va uy sharoitida (maxsus VR headset va dasturlar orqali)	De Luca va boshq. (90), Pietrzak va boshq. (116), Allegue va boshq. (46)
Robototexnika	Harakatni tiklash uchun yuqori intensivlikdagi, takroriy motor mashg'ulotlarini bajarish	Aniq va barqaror harakat mashqlari; teskari aloqa va natijani monitoring qilish imkonini beradi	Asosan klinikalarda qo'llaniladi; ba'zi uy versiyalari ishlab chiqilmoqda	Barría va boshq. (119), Lazarević va Živković (98), Villa va boshq. (108)
Bosh miya-kompyuter interfeysi (BMKI)	Miya va qurilma o'rtasidagi bevosita aloqa orqali motor nazoratini va muloqotni yaxshilash	Neyropastiklikni rag'batlantiradi; og'ir motor buzilishi bo'lgan bemorlarga yordam beradi	Asosan ilmiy tadqiqotlar va klinik sharoitda qo'llaniladi; uy sharoitida qo'llanishi cheklangan	Simon va boshq. (51), Drigas va Sideraki (48)
Sun'iy intellekt (SI)	Diagnostika, davolash rejalashtirish, reabilitatsiya jarayonini kuzatish va shaxsga yo'naltirilgan yordam	Diagnostika aniqligi va tezligini oshiradi; individual reabilitatsiya yo'nalishlarini yaratadi	Klinik tizimlarda qo'llaniladi; telemeditsina platformalariga joriy etilmoqda	Zhu va boshq. (47), Khalid va boshq. (39)
Telereabilitatsiya	Masofadan turib terapiya o'tkazish, monitoring, baholash va bemorni qo'llab-quvvatlash	Tibbiy yordamga kirishni kengaytiradi, safar va xarajatlarni kamaytiradi, chekka hududlardagi bemorlarga yordam beradi	Uy va klinik sharoitida integratsiyalashgan	Algarni va boshq. (9), Haranath va boshq. (8)
Kiyiladigan qurilmalar va mobil ilovalar	Jismoniy va kognitiv rivojlanishni real vaqt rejimida kuzatish, moslashtirilgan teskari aloqa berish	Portativ, qulay, kundalik terapiyani qo'llab-quvvatlaydi, o'zini boshqarishni rag'batlantiradi	Asosan uy sharoitida; klinik tizimlarga tobora ko'proq integratsiyalanmoqda	Edwards va boshq. (117), Qian va boshq. (61)

Telereabilitatsiya bemorlarga masofadan turib davolanish imkonini beradi, ayniqsa tibbiy xizmatga cheklangan kirish imkoni bo'lgan hududlarda. Bu usul holatni baholash, masofaviy terapiya o'tkazish va individual reabilitatsiya dasturini boshqarish orqali natijalarni yaxshilaydi (3-jadval).

Sun'iy intellekt (SI) o'rta va og'ir KSTni davolashda kuchli vosita sifatida shakllanmoqda. U diagnostika, davolashni rejalashtirish, tiklanish jarayonini monitoring qilish va shaxsga mos terapiyani ta'minlashda yordam beradi (47). Virtual reallik (VR) va miya-kompyuter interfeysi (BCI) texnologiyalari reabilitatsiya jarayonini

interaktiv va samarali qiladi (48). Robototexnika, BCI qurilmalari va VR tizimlari bemorlarga harakat va kognitiv qobiliyatlarini tiklashda yordam beradi (49–51).

VR tizimlari terapiya uchun boshqariladigan, xavfsiz muhit yaratadi, bu esa bemorlarga kundalik hayotdagi topshiriqlarni mashq qilish yoki real vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi – bunday vazifalarni klinika sharoitida bajarish ba'zan qiyin yoki xavfli bo'lishi mumkin (52–54) (3-rasm). Ba'zi VR dasturlarini uy sharoitida ham qo'llash mumkin, bu esa bemorlarga individual reabilitatsiya rejasiga moslashtirilgan mashqlarni bajarishda yordam beradi (55).

3-Rasm. Yangi texnologiyalar – Virtual haqiqat (VR), bosh miya-kompyuter interfeysi (MKI), Sun'iy intellekt (SI) va robototexnika – o'rta va og'ir darajali kranioserebral travmalardan keyingi reabilitatsiyaning «Baholash», «Rejalashtirish» va «Terapiyani o'tkazish» bosqichlariga qanday hissa qo'shishni ko'rsatuvchi oqim diagrammasi.

VR texnologiyasi qiziqarli interaktiv o'rganishni va xavfsiz muhitda takroriy mashqlarni birlashtirib, o'ziga xos afzalliklarga ega (56). U terapevtlarga topshiriqlar murakkabligini sozlash va sezgilar orqali teskari aloqa (feedback) berish imkonini beradi (57). Virtual reallik shuningdek xavfsizlik va e'tiborni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda simulyatsiyalar orqali qo'llaniladi (58). Uni hatto Altsgeymer kasalligi bilan og'irgan bemorlar yashaydigan qariyalar uylarida ham ularning holatini yaxshilash uchun ishlatishmoqda (59).

Bugungi kunda VR asosidagi reabilitatsiya dasturlari tobora ommalashmoqda va dastlabki tadqiqotlar ularning ayrim holatlarda an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda (60).

Telereabilitatsiya quyidagi afzalliklarga ega: xarajatlarni kamaytiradi, yo'lga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi, uzoq hududlardagi odamlarga tibbiy xizmatdan foydalanish imkonini oshiradi. U diagnostika, terapiya, profilaktika, masofaviy maslahat va psixologik qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin (9). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, VR yordamidagi mashqlar jismoniy sog'liq, ruhiy holat va umumiy tiklanish darajasini oddiy mashg'ulot dasturlariga nisbatan yaxshiroq oshiradi (61).

VR texnologiyasi yanada arzon va qulay bo'lib borayotganligi sababli, uning o'rta va og'ir BMJni davolashdagi roli ortib boradi, bu esa davolash natijalarini va bemorlar hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi (53, 58). Robotlashtirilgan reabilitatsiya ham o'z afzalliklariga ega – u yuqori intensivlikdagi mashqlarni muntazam takrorlashni ta'minlaydi va real vaqt rejimida teskari aloqa beradi. Bu tizimlar harakatlarni yaxshilash, mushak kuchini va muvofiqlashtirishni rivojlantirishda ayniqsa foydalidir.

Jamiyatga integratsiya va mehnat terapiyasi.

Mehnat terapiyasi (ergoterapiya) o'rta va og'ir darajadagi KST bo'lgan odamlarga o'z jamoalaridagi kundalik hayotga qaytishda muhim rol o'ynaydi. Bunday aralashuvlar kundalik vazifalar va ijtimoiy

ishtirokni tiklashga yo'naltirilgan bo'lib, tadqiqotlar ularning KST bilan og'irgan bemorlarda ijobiy natijalar berishini ko'rsatadi.

Bemorning shaxsiy maqsadlariga yo'naltirilgan va bir nechta tibbiy mutaxassislarni o'z ichiga olgan reabilitatsiya dasturlari, ayniqsa jamiyatga integratsiyaga qaratilganlari, qayta ijtimoiylashuvning muhim omilidir (19, 20). O'rta va og'ir KSTdan so'ng jamiyatga qaytish jismoniy, psixologik va ijtimoiy muammolar bilan kechadi. Shu sababli, insonning turli qiyinchiliklarini yengishga yordam beradigan kompleks va muvozanatli yondashuv talab etiladi. Jamiyat darajasidagi reabilitatsiya dasturlari odamlarga mustaqilroq bo'lish, hayot sifatini oshirish va jamiyat hayotida to'liqroq ishtirok etishga yordam beradi.

Bunday dasturlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: kasbiy tayyorgarlik, ish topishda yordam, ish joyida doimiy psixologik yoki amaliy qo'llab-quvvatlash.

Bu yondashuvlar bemorning ishda muvaffaqiyatini oshiradi va moliyaviy mustaqilligini ta'minlaydi. Mahalliy hamjamiyatga asoslangan reabilitatsiya (community-based rehabilitation) amaliy va iqtisodiy jihatdan foydali yechim hisoblanadi, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda. U ko'pincha uy sharoitidagi mashg'ulotlar va mahalliy resurslardan foydalanishni o'z ichiga oladi, bu esa yordamni yanada qulay va arzon qiladi.

Bu dasturlarning asosiy maqsadlari: mustaqil hayotni qo'llab-quvvatlash, odamlarni ishga qaytarishga yordam berish, jamiyat hayotida to'liq ishtirokni ta'minlashdir. Mahalliy darajadagi kasbiy tayyorgarlik va ish dasturlari ayniqsa samarali bo'lib, ular bemorlarga kognitiv, emotsional va ijtimoiy qiyinchiliklarni yengishda yordam beradi. Shuningdek, ular ishga qaytish va ijtimoiy aloqalarni tiklash uchun zarur amaliy vositalar va tavsiyalarni beradi. Natijada, bu turdagi aralashuvlar KSTdan keyin insonning jamiyatga qayta moslashuvi va hayotini tiklash darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Xulq-atvor va psixosozial reabilitatsiya.

Xulq-atvoriy va psixosozial muammolarni hal etish – o'rta va og'ir KSTga chalingan bemorlarni tiklash jarayonining eng muhim

qismlaridan biridir. Bu sohada dalillarga asoslangan yondashuvlar, masalan: kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KXT), amaliy xulq tahlili, va kompleks reabilitatsiya dasturlari keng qo'llaniladi.

Bunday usullar bemorlarning emotsional va ijtimoiy faoliyatini yaxshilashda sezilarli natijalar beradi (62). Psixosozial yordam – jumladan KXT, guruh terapiyasi va murabbiylik (mentoring) – hissiy muvozanatni yaxshilaydi, depressiya va tajovuzni kamaytiradi, hamda ijtimoiy reabilitatsiyani kuchaytiradi.

Bu yondashuvlar bemor oilalariga ham yordam beradi – qarovchilarning stressini kamaytiradi va reabilitatsiya muhitini yaxshilaydi (62, 63). Psixosozial reabilitatsiya KSTdan so'ng yuzaga keladigan emotsional, xulq-atvoriy va ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan bo'lib, psixik sog'liqni va ijtimoiy aloqalarni yaxshilashga xizmat qiladi (63). Jismoniy tiklanish bosqichidan so'ng, kognitiv, emotsional va xulq-atvor qiyinchiliklarini bartaraf etish juda muhim, chunki ular kundalik hayotga doimiy ta'sir ko'rsatadi (16). Ko'p hollarda xulq-atvor terapiyasi va dori vositalari bilan davolashni birlashtirish murakkab holatlar uchun eng samarali yondashuv hisoblanadi (6). Xulq, o'rganish va moslashuvni yaxshilash – KSTdan so'ng uzoq muddatli ijobiy natijalarga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi (64).

Psixosozial yondashuvlar, xususan: kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, guruh terapiyasi, qo'llab-quvvatlash guruhlari-psixik sog'liq muammolarini hal etishda, stressni kamaytirishda, ijtimoiy tizimlarni tiklashda va hayot sifatini oshirishda samarali ekanligi isbotlangan. Kompleks davolash rejalarining afzalligi shundaki, ular odatda emotsional va ijtimoiy faoliyatda eng katta ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi (65).

Ko'p yo'nalisli (multimodal) strategiya, quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: mukofot tizimlari (xulqni rag'batlantirish orqali boshqarish), atrof-muhitni moslashtirish (tashqi stimullarni nazorat qilish), muammo hal etish mashqlari, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish, bu usullar tajovuzni kamaytirish va xulqni yaxshilashga yordam beradi (66). Bundan tashqari, kognitiv reabilitatsiya ham muhim rol o'ynaydi: to'g'ridan-to'g'ri va strategik o'qitish, metakognitiv mashqlar, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, xotira vositalaridan foydalanish kabi usullar orqali fikrlash va umumiy faoliyatni yaxshilaydi (17).

Diqqat va kommunikatsiyani reabilitatsiya qilish. E'tibor jarayonini mashq qilish va atrof-muhitni moslashtirish e'tibor yetishmovchiligini tuzatishda samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, emotsional idrok va pragmatik ko'nikmalarni mashq qilish orqali muloqotni reabilitatsiya qilish ijtimoiy o'zaro ta'sirni va hayot sifatini yaxshilaydi (67, 68). E'tibor va kommunikativ ko'nikmalarni reabilitatsiya qilish bosh miya jarohatini olgan bemorlarning funksional mustaqilligini va jamiyatdagi ishtirokini tiklash uchun juda muhimdir.

Diqqat yetishmovchiligi bosh miya jarohatidan keyin tez-tez uchraydi va kognitiv hamda funksional qobiliyatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy logopedik terapiya odatda talaffuz va tushunishga qaratilgan bo'lsa, diqqat va muloqot reabilitatsiyasining maxsus yo'nalishlari kommunikativ ijro ko'nikmalari, emotsional idrok va pragmatik tilga e'tibor qaratadi. Bu ko'nikmalar ijtimoiy faoliyat uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, ko'pincha tuzilgan guruh mashg'ulotlari yoki individual kognitiv-kommunikativ treninglar orqali amalga oshiriladi (67, 68).

Kommunikativ ko'nikmalarni yaxshilash bo'yicha aralashuvlar logopediya, til terapiyasi va ijtimoiy ko'nikmalarni o'qitishni o'z ichiga oladi. KST global sog'liqni saqlash sohasida jiddiy muammo bo'lib, har yili dunyo bo'ylab taxminan 64–74 million kishiga ta'sir qiladi (3). KST oqibatlarini harakat va kognitiv buzilishlarga olib kelishi mumkin (23, 69). Oziqlantiruvchi qo'llab-quvvatlash va diyetik protokollar ham KST dan keyingi tiklanishda muhim rol o'ynaydi (109). Virtual reallik esa reabilitatsiyada bir qator afzalliklarni taklif etadi, jumladan, yuqori motivatsiya, real vaqtlilik fikr-mulohaza va haqiqiy hayotiy vaziyatlarni modellashtirish imkoniyatini beradi.

Masofaviy reabilitatsiya texnologiyalari.

Masofaviy reabilitatsiya texnologiyalari, masalan, kiyiladigan trekerlar va mobil ilovalar, ayniqsa kognitiv va harakat reabilitatsiyasi uchun qimmatli vositalarga aylanmoqda. Bu texnologiyalar uy sharoitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan moslashuvchan yechimlarni

taklif etadi, biroq ularning uzoq muddatli samaradorligini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur (117).

Masofaviy reabilitatsiya dasturlari videoaloqa va masofaviy monitoringdan foydalanib, terapevtik xizmatlarni taqdim etadi, bu esa tibbiy yordamga kirishni osonlashtiradi va sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytiradi. Bu yondashuv ayniqsa uzoq hududlarda yashovchi bemorlar uchun foydalidir. Tele-reanimatsiya infratuzilmasi ham bir nechta sohalarni boshqarishda, jumladan, ikkinchi tibbiy fikr olish, tasvirlash, insultni boshqarish va telekonsultatsiya o'tkazishda qo'llanilishi mumkin (70).

Telemonitoring bemorlarni masofadan turib saralash orqali resurslarni tejash imkonini beradi (71). COVID19 davri masofaviy reabilitatsiya yondashuvlarining ahamiyatini yanada oshirdi. An'anaviy reabilitatsiya usullarini neyromodulyatsiya, biologik qayta aloqa va yordamchi qurilmalar bilan birlashtirish tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Bemor va shifokor ehtiyojlariga asoslangan shaxsiylashtirilgan terapiya neyrorabilitatsiya natijalarini maksimal darajada oshiradi (72).

Reabilitatsiyaning nazariy asoslari.

Zamonaviy reabilitatsiya strategiyalari tobora ko'proq neyromodulyatsiya, biologik teskari aloqa (biofeedback) va robotlashtirilgan qurilmalar kabi texnologik yutuqlarni o'z ichiga olmoqda. Ushbu texnologiyalar an'anaviy davolash usullarini to'ldirib, maqsadli stimulyatsiya, real vaqtlilik teskari aloqa va harakatga yordam berish orqali neyroplastiklik hamda funksional tiklanishni rag'batlantiradi (72).

Masalan, cheklov asosida induktsiyalangan harakat terapiyasi (Constraint-Induced Movement Therapy, CIMT) shikastlangan qo'lni majburan ishlatish orqali yuqori ekstremita funksiyasini yaxshilashda samarali ekanini isbotlagan. Robotlashtirilgan reabilitatsiya esa harakatlarning aniqligi va takrorlanuvchanligini ta'minlash imkoniyati bilan insultdan keyingi motor funksiyalarni tiklashda yangi imkoniyatlar yaratadi (73).

Shuningdek, so'nggi tadqiqotlar ilg'or neyroteknologik yechimlar – robotlashtirilgan tizimlar va asab tizimini stimulyatsiya qiluvchi elektrodlar – insultdan keyingi reabilitatsiya samaradorligini oshirishi mumkinligini ko'rsatmoqda (74). Virtual reallik texnologiyasi esa reabilitatsiya imkoniyatlarini yanada kengaytirib, haqiqiy hayotdagi holatlarni taqld qiluvchi interaktiv muhitni yaratadi, bu esa motor va kognitiv reabilitatsiyani osonlashtiradi. Qo'shimcha reallik (augmentatsiyalangan reallik) tizimlari ham real vaqt rejimida teskari aloqa va yo'naltirish orqali harakat mashqlarini yanada samaraliroq qiladi. Umuman olganda, ushbu texnologiyalarning oqilona qo'llanilishi reabilitatsiya aralashuvlarining aniqligi va samaradorligini oshirib, bemorlarda maksimal natijalarga erishishga yordam beradi (4-rasm).

O'zak hujayra terapiyasi neyrodegenerativ kasalliklarni davolashda istiqbolli yo'nalis bo'lib, shikastlangan asab hujayralarini almashtirish va ichki tiklanish mexanizmlarini faollashtirish imkonini beradi. Nanotexnologiyalar bilan birgalikda o'zak hujayra terapiyasi hujayralarni yetkazib berish, immun javobni modulyatsiya qilish va shaxsga yo'naltirilgan regenerativ davolash usullarini ishlab chiqish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Nanomateriallar to'qimalarning regeneratsiyasini rag'batlantiradi – ular o'sish omillari yoki dori vositalarini miya sohalariга yetkazadi, yallig'lanish reaksiyalarini modulyatsiya qiladi va asab hujayralarining o'sishi hamda differensiyatsiyasini qo'llab-quvvatlaydi (3).

Nanotexnologiyaga asoslangan dori yetkazish tizimlari terapevtik vositalarning maqsadli va nazorat ostida chiqarilishini ta'minlaydi, shu bilan birga yon ta'sirlarni kamaytiradi. O'zak hujayra terapiyasi bilan birgalikda nanotexnologiyalar yordamida hujayralarga maxsus omillar yoki genetik material yetkazilib, ularning yashovchanligi, ko'payishi va differensiyatsiyasi yaxshilanadi. Bundan tashqari, katta ma'lumotlarga (big data) asoslangan yondashuvlar – bemorlarning tasviriy, genetik va klinik ma'lumotlarini o'rganish orqali – individual davolash strategiyalarini tanlash va bemorning javobini prognoz qilish imkonini beradi.

Kelajakda nanotexnologiya va o'zak hujayralar bo'yicha tadqiqotlarning uyg'unlashuvi shaxsga moslashtirilgan nanoterapiyalar yaratishga olib kelishi mumkin. Bunday terapiyalar dori vositalarini

aniq maqsadli miya hujayralariga yetkazib, terapevtik ta'sirni kuchaytiradi va yon ta'sirlarni kamaytiradi. So'nggi tadqiqotlar reabilitatsiya aralashuvlari ham to'g'ridan-to'g'ri regenerativ ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatmoqda – masalan, o'zak hujayralarning differensiyatsiyasini boshqarish, ularni qon oqimiga safarbar qilish yoki regenerativ omillar sekretsiyasini oshirish orqali (75). Yangi ilmiy yo'nalishlar – neyroimmun modulyatsiya, shaxsga yo'naltirilgan terapiya va nanotexnologiyaga asoslangan ko'p qirrali strategiyalar – ushbu innovatsion yondashuvlarning terapevtik salohiyatini yanada kengaytiradi.

Bu strategiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: neyron o'zak hujayralari nishalaridan foydalangan holda neyronlar hosil qilish, glial

hujayralarni neyronlarga qayta dasturlash, embrional hujayra prekursorlarini transplantatsiya qilish (76). KST uchun o'zak hujayralarga asoslangan terapiya nazariy jihatdan istiqbolli, ammo amaliy qo'llanilishda sezilarli to'siqlarga duch kelmoqda. Klinik tadqiqotlar hujayra transplantatsiyasi odatda xavfsiz va amalga oshiriladigan usul ekanini ko'rsatgan bo'lsa-da, uning samaradorligi cheklangan (77). Masalan, mezenximal stromal hujayralar (MSK) va boshqa o'zak hujayralar bilan o'tkazilgan sinovlarda kam sonli nojo'ya ta'sirlar qayd etilgan, biroq bemorlarning klinik natijalari sezilarli darajada yaxshilanmagan (77).

4-Rasm. O'rta va og'ir darajali kranioserebral travmalardan keyingi tiklanishda klinik ko'rsatkichlardan uzoq muddatli psixosotsial farovonlikka o'tishni ifodalovchi iyerarxik natija modeli. Ushbu konseptual tuzilma qisqa muddatli tiklanishdan to jamiyatga qayta integratsiya va hayot sifatigacha bo'lgan bosqichma-bosqich evolyutsiyani ta'riflaydi hamda klinik ahamiyatga chegaralar minimal aniqlanadigan o'zgarish va minimal klinik jihatdan muhim farq bilan yakunlanadi.

Asosiy muammolar quyidagilardan iborat: hujayralarning xavfsiz va barqaror ishlab chiqarilishini ta'minlash (standart manba va dozalar), hujayralarning shikastlangan miyaga moslashuvi va yashovchanligini ta'minlash, immun reaksiyalar yoki o'sma hosil bo'lish xavfini kamaytirish (77, 78).

Hayvon modellarida genetik modifikatsiya qilingan yoki immortalizatsiyalangan hujayralar tiklanishni yaxshilagan, ammo insonlarda ularning qo'llanilishi saraton xavfi sababli jiddiy xavotir uyg'otadi (78). Induksiyalangan plyuripotent o'zak hujayralar (iPSC) bemorga xos transplantatlar yaratish imkonini bersa-da, ularning ishlab chiqarilishi murakkab, qimmat va ektopik hujayra o'sishi xavfi bilan bog'liq (78).

Umuman olganda, hujayra terapiyasining murakkabligi, yuqori narxi va etik muammolari, shuningdek, klinika darajasida hozircha past samaradorligi shuni anglatadiki, KST lar oqibatida o'zak hujayra terapiyasini amaliyotga joriy etish uchun optimal hujayra turlari, yetkazib berish usullari va uzoq muddatli xavfsizlik bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar zarur (77). Nanotexnologik yondashuvlar (masalan, dori yoki gen yetkazuvchi nanotanachalar) ham istiqbolli, ammo hozircha rivojlanishning dastlabki bosqichida. KSTdan keyingi gematoensefalik to'siqning (GEB) o'tkazuvchanligi oshishi nanotanachalarni yetkazish uchun imkoniyatlar yaratadi, biroq miya nishoniga aniq yetkazish va boshqa organlardan qochish bilan bog'liq muammolar hali ham mavjud (79). Amaliy jihatdan asosiy to'siqlar ishlab chiqarish va me'yoriy tartibga solish bilan bog'liq. Nanodori vositalarini barqaror sifat va xavfsizlik bilan ishlab chiqish (masalan, zarracha o'lchami, zaryadi, parchalanish darajasi) yirik miqyosda murakkab, va murakkab nanoforsmulalar uchun regulyator yo'llar hali to'liq ishlab chiqilmagan (80). Samarali nanoterapiya miya tomonidan so'rinish va boshqa organlarda toksiklik o'rtasida muvozanatni ta'minlashi lozim. Masalan, nanotanachalarning biologik to'siqlar

(masalan, GEB) orqali o'tishini yaxshilash uchun ularning o'lchami va sirt xossalari sinchkovlik bilan loyihalaniishi kerak.

So'nggi tahlillarda ta'kidlanishicha, "nanomateriallarni keng miqyosda ishlab chiqish va standartlashtirish" asosiy muammoldan biridir, shuningdek, ularning FDA tomonidan tasdiqlanishi ham ko'p komponentli tarkibi sababli murakkablashadi (79). Shunday qilib, nanotexnologiyalar maqsadli dori vositalari, tasvirlash agentlari va skaffoldlar kabi yangi imkoniyatlarni taqdim etsa-da, ularni klinik amaliyotga joriy etish uchun yetkazib berish muammolari, ishlab chiqarishning barqarorligi va me'yoriy standartlarga muvofiqlik bo'yicha to'siqlarni yengish zarur.

Reabilitatsiya samaradorligini baholash. Samaradorlik ko'rsatkichlari.

O'rta va og'ir darajadagi KST bo'lgan bemorlarning reabilitatsiya samaradorligini kompleks baholash tiklanishning turli jihatlarini o'lchaydigan bir nechta vositalarni qo'llashni talab qiladi. Ushbu vositalar harakat ko'nikmalarini, fikrlash qobiliyatini, muloqot, hissiy holat va kundalik faoliyatni bajarish qobiliyatini baholashga yordam beradi. Standartlashtirilgan vositalar – funktsional mustaqillik shkalasi, nogironlikni baholash shkalasi va kranioserebral travmalar oqibatlarini baholash Glazgo shkalasi (GOSE) – odatda insonning mustaqillik va nogironlik darajasini aks ettiruvchi o'lchovli ballarni olish uchun qo'llaniladi.

Neyropsixologik testlar esa e'tibor, xotira, rejalashtirish va ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi kabi kognitiv muammolarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu testlar davolash taktikasini belgilashga, aniq kognitiv buzilishlarni aniqlashga yordam beradi. Standartlashtirilgan testlardan tashqari, bemor bilan suhbatlar, parvarishlovchi shaxslarning ma'lumotlari va kuzatuvlar kabi sifatli (qualitative) metodlar ham muhimdir. Ular bemorning shaxsiy tajribasini, reabilitatsiya uning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatganini

aniqlash orqali baholashni yanada chuqurlashtiradi (4-jadval). Shuningdek, qisqa muddatli va uzoq muddatli natijalarni baholash ham muhim. Bu insonning holati davolanish jarayonida qanday yaxshilanayotganini va bu yaxshilanishlar vaqt o'tishi bilan saqlanib

qolayotganini kuzatishni anglatadi. Uzoq muddatli kuzatuvlar reabilitatsiya samaradorligini aniqlash hamda eng yaxshi tiklanishga yordam beruvchi omillarni tushunish uchun zarurdir.

4-jadval. O'rta va og'ir darajali kranioserebral travmalari bo'lgan bemorlarda tiklanish natijalarini baholash uchun qo'llaniladigan asosiy standartlashtirilgan va sifat (professional) baholash vositalari.

Asbob / shkala	Baholanadigan soha (kognitiv, jismoniy, emotsional)	Turi (standartlashtirilgan / sifatli)	Qo'llanish sohasi	Cheklovlar / afzalliklar
Funksional mustaqillik o'lchovi (Functional independence measure – FIM)	Jismoniy, kognitiv, kundalik faoliyat	Standartlashtirilgan	Reabilitatsiya davrida va undan keyin kundalik hayotdagi mustaqillik darajasini baholaydi	Keng qo'llaniladi va ishonchli, ammo mayda kognitiv yoki emotsional o'zgarishlarni aniqlamasligi mumkin
Nogironlik darajasi shkalasi (Disability rating scale – DRS)	Kognitiv, jismoniy, umumiy nogironlik	Standartlashtirilgan	Komadan boshlab jamoaga qayta moslashishgacha bo'lgan nogironlik darajasini baholaydi	Umumiy nogironlikni baholash uchun qulay, ammo aniq funksiyalar haqida batafsil ma'lumot bermaydi
KST oqibatlarini baholash Glazgo shkalasi (Glasgow outcome scale – GOS)	Umumiy funksional tiklanish	Standartlashtirilgan	KST dan keyingi umumiy natijalarni, ayniqsa klinik tadqiqotlarda mezonlarni baholaydi	Uzoq muddatli kuzatuv uchun foydali, ammo kichik o'zgarishlarga nisbatan sezgir emas
Neyropsixologik testlar	Kognitiv (e'tibor, xotira, ijro funksiyalari, axborot qayta ishlash tezligi)	Standartlashtirilgan	Kognitiv nuqsonlarni aniqlaydi, davolashni individuallashtirish va jarayonni kuzatish imkonini beradi	Juda informativ, ammo malakali mutaxassis va ko'p vaqt talab etadi
Bemor va parvarishlovchi bilan suhbatlar	Emotsional, kognitiv, hayot sifati	Sifatli (professional)	Davolashning ta'siri va ruhiy holat haqida shaxsiy fikrlarni aniqlaydi	Sub'ektiv ma'lumot beradi, ammo standartlashtirilmagan va obyektivlik yetishmasligi mumkin
Kuzatuv asosidagi baholashlar	Jismoniy, xulq-atvoriy, kognitiv faoliyat	Sifatli (professional)	Real hayotdagi funksional imkoniyatlarni va tiklanish jarayonini baholaydi	Tabiiy sharoitdagi ma'lumot beradi, ammo kuzatuvchi fikridan ta'sirlanishi mumkin

Ushbu jadvalda har bir baholash vositasi qaysi sohalarni o'lchashi, ularning qanday va qachon qo'llanilishi, shuningdek klinik hamda real hayot sharoitlaridagi nisbiy afzalliklari va cheklovlari yoritib berilgan.

Statistik metodologiyalar.

Reabilitatsiya bo'yicha tadqiqotlarda ma'lumotlarni tahlil qilish va ishonchli xulosalar olish uchun ishonchli statistik metodlardan foydalanish juda muhimdir. Randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar (RNT) reabilitatsiya yondashuvlarining samaradorligini baholashning eng ishonchli usuli hisoblanadi.

Bu tadqiqotlarda dispersiya tahlili (ANOVA), St'yudent t-testi, regression tahlil kabi usullar turli davolash guruhleri o'rtasidagi natijalarni taqqoslash uchun ishlatiladi (81). Davolanish ta'sirining darajasini baholash uchun Koen d va eta-kvadrat kabi ko'rsatkichlar qo'llaniladi (82). Murakkabroq tahlillar, masalan, mediatsiya va moderatsiya tahlillari, davolash mexanizmlari qanday ishlashini va qaysi omillar natijalarga ta'sir qilishini o'rganish imkonini beradi. To'g'ri statistik vositalardan foydalanish ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshiradi hamda klinik qarorlar va sog'liqni saqlash siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi (83). Bemorlarni stratifikatsiya qilish – ularni ehtiyojlariga qarab guruhlash – resurslarni samarali taqsimlash uchun ham zarur (81). Shuningdek, uzoq muddatli natijalarni kuzatish reabilitatsiya dasturlarining vaqt o'tishi bilan haqiqiy samaradorligini isbotlashning muhim kalitidir (84).

Klinik ahamiyati.

Statistik ahamiyatdan tashqari, reabilitatsiya natijalarining klinik ahamiyatini ham chuqur tahlil qilish kerak. Klinik jihatdan ahamiyatli o'zgarishlar – bu bemor va uning oilasi tomonidan bevosita seziladigan funksional yoki hissiy yaxshilanishlardir.

Bunday baholashda PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System), QOLIBRI (Quality of Life after Brain Injury) va COPM (Canadian Occupational Performance Measure) kabi tasdiqlangan vositalar tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Ular sog'liq, kundalik faoliyat va hayotdan qoniqishdagi sub'yektiv yaxshilanishlarni baholaydi.

Minimal aniqlanadigan o'zgarishlar va minimal klinik ahamiyatli farqlar reabilitatsiya natijalarining haqiqiy klinik yaxshilanishni ifodalayotganini aniqlash uchun mezon bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, intervyular va fokus-guruhlar kabi sifatli metodlar bemorlarning hayotiy tajribalariga oid chuqur ma'lumot beradi va miqdoriy ko'rsatkichlarni talqin qilishni boyitadi.

Klinik ahamiyatni baholashda har bir bemorning individual maqsadlari, qadriyatlari va ustuvorliklari hisobga olinishi lozim, shunda davolanish ularning hayot sifatini real yaxshilashga xizmat qiladi (85). Bundan tashqari, qarorlarni birgalikda qabul qilish (SDM – Shared Decision Making) modellarida vrach, bemor va oila a'zolari birgalikda reabilitatsiya maqsadlarini belgilaydi. Bu usul davolanishni bemorning qadriyatlariga moslashtiradi va davoga sodiqligini oshiradi (83, 85). Oxir-oqibat, reabilitatsiya funktsiya, faoliyat va ijtimoiy ishtirokni yaxshilashga qaratilgan bo'lishi kerak (5-rasm).

Klinik natijalar bo'yicha ma'lumotlar sharhi.

Telereabilitatsiya.

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, masofaviy reabilitatsiya KST bo'lgan bemorlarda an'anaviy klinik terapiyaga yaqin natijalar beradi. 2018-yilda o'tkazilgan 13 ta tadqiqot (10 RNT) tahliliga ko'ra, telefon orqali olib borilgan reabilitatsiya umumiy funksional holat, kayfiyat va uyqu sifati bo'yicha odatiy davolanish yoki nazorat guruhiga nisbatan kichik yoki o'rtacha ijobiy natijalar bergan (ta'sir

hajmi $d = 0,28-0,51$) (86). Keyingi meta-tahliliy ma'lumotlar (17 RNT, $N = 3158$) shuni ko'rsatadiki, telemeditsina dasturlari ayrim tiklanish ko'rsatkichlarini o'rtacha darajada yaxshilaydi – masalan, bemorlarning o'z simptomlarini mustaqil nazorat qilish qobiliyatini oshiradi (standartlashtirilgan o'rtacha farq, $SMD \approx 0,22$, 95% ishonch oraligi $0,02-0,42$), garchi depressiya yoki neyropsixik simptomlarga ta'siri statistik jihatdan ahamiyatli bo'lmagan (10). Ayniqsa, telekognitiv trening samarali deb topilgan: u global kognitiv funktsiyani yaxshilashda odatiy parvarish yoki ro'yxatda kutish holatiga qaraganda yaxshiroq natijalar bergan va klinik sharoitda olib boriladigan an'anaviy reabilitatsiyaga nisbatan kam bo'lmagan samaradorlikni ko'rsatgan (87).

Og'ir KST bo'lgan bemorlar o'rtasida o'tkazilgan ko'p markazli RNT natijalariga ko'ra, uy sharoitida virtual reallikka asoslangan telereabilitatsiya dasturi funksional mustaqillikni (Bartel indeksi, $p < 0,001$) va ijro funktsiyalarini (frontal testlar, $p < 0,001$) sezilarli darajada yaxshilagan. Bundan tashqari, u bemorlarning ruhiy holatini yaxshilagan (tashvish darajasining kamayishi, $ES \approx 0,85$) va parvarishlovchilar yukini kamaytirgan (12). Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, telereabilitatsiya bosh miya jarohati bo'lgan bemorlarda funksional va kognitiv natijalarni yaxshilashda samarali vosita bo'lishi mumkin, va u klinika sharoitidagi reabilitatsiya bilan taqqoslanadigan natijalar beradi (12, 87).

5-Rasm. Sxematik diagramma, unda ilg'or regenerativ strategiyalar – jumladan, o'zak hujayra terapiyasi, nanotexnologiya, immun modulyatsiya va ma'lumotlarga asoslangan tibbiyot – o'рта va og'ir darajali kranioserebral travmalar reabilitatsiyasi uchun multimodal integratsiya markazida birlashishi tasvirlangan.

Virtual Reality (VR) asosidagi aralashuvlar.

Immersiv (to'liq kirishimli) va noimmersiv (qisman kirishimli) virtual reallik (VR) terapiyasi o'рта va og'ir darajadagi bosh miya jarohati bo'lgan bemorlarda kognitiv va motor tiklanishni yaxshilashda istiqbolli natijalar ko'rsatdi. Bir pilot tadqiqotda VR asosidagi haydash simulyatsiyasi dasturi surunkali yengil va o'рта darajadagi KST (ya'ni 6 oydan ortiq davom etuvchi post-kontuzion simptomlar bilan) bo'lgan bemorlarda qo'llanildi va ularni terapevt boshchiligidagi kundalik faoliyat (ADL) simulyatsiyasiga asoslangan kognitiv kompensatsiya strategiyalarini o'rgatuvchi ergoterapiya olgan nazorat guruhi bilan solishtirildi (88). Natijada, VR guruhida ishchi xotira ($p = 0,004$) va selektiv e'tibor ($p = 0,01$) ko'rsatkichlarida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli yaxshilanish kuzatildi.

Xuddi shuningdek, VR muhitida o'tkaziladigan kognitiv mashg'ulot modullari keng neyropsixologik foyda berishi mumkin: 2022-yildagi og'ir KST bilan og'irgan bemorlar ishtirokidagi tadqiqotda noimmersiv VR dasturi asosida e'tibor mashg'ulotlarini o'tagan bemorlarda umumiy kognitiv funktsiyalar va e'tibor sezilarli darajada yaxshilangani, nazorat guruhidagi an'anaviy qog'oz-qalam mashqlari orqali o'qitilgan bemorlarga qaraganda ustun natijalar bergani ko'rsatildi. Bundan tashqari, ular bajaruvchi funktsiyalar (rejalashtirish, muammoni hal qilish) va fazoviy ko'nikmalarda ham yaxshilanish qayd etildi (89).

Andrei va hammualliflarining (88) tadqiqotida ham yengil va o'рта darajadagi KST ning surunkali davri bemorlarida bajaruvchi funktsiyalar, stressga bardoshlilik hamda hissiy holatlarda ijobiy o'zgarishlar aniqlangan. Barcha tadqiqotlar VR afzalligini ko'rsatmasada (ayniqsa, terapevt boshchiligidagi intensiv topshiriq mashg'ulotlariga nisbatan), tobora ko'proq dalillar VR aralashuvlari e'tibor, xotira va bajaruvchi funktsiyalar kabi ma'lum kognitiv ko'nikmalarni yaxshilashi mumkinligini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ular individual tarzda tuzilgan reabilitatsiya dasturlari bilan integratsiya qilinganda samaraliroq bo'ladi (90, 91). Masalan, VR ni terapiyaga

qo'shish diqqat va bajaruvchi funktsiyalar testlarida 20-30% yaxshilanish bilan bog'liq bo'lgan, bu esa VR bemorlarni faolroq ishtirok etishga undashi va neyroplastik o'zgarishlarni rag'batlantirishi mumkinligini ko'rsatadi (24).

Sun'iy intellekt (AI) va robototexnika.

So'nggi yillarda ilg'or texnologiyalar – robotlashtirilgan trenajyorlar va AI asosidagi terapevtik tizimlar – bosh miya jarohatidan keyingi reabilitatsiyada o'lchab bo'ladigan ijobiy natijalar ko'rsatmoqda. Masalan, yurishni o'rgatuvchi robot tizimlari (masalan, Lokomat) o'рта va og'ir darajadagi KST bo'lgan bemorlarga intensiv motor terapiyasini ta'minlaydi. Bir tadqiqotda (88) robot yordamidagi mashg'ulotlardan so'ng yurish tezligi (o'z ixtiyori bilan tanlangan tezlik, $p < 0,05$) qo'lda bajariladigan fizioterapiya va an'anaviy yurish mashg'ulotlariga qaraganda sezilarli yaxshilanish ko'rsatdi.

Taqqoslovchi tadqiqotda VR moduli qo'shilgan robotlashtirilgan yurish terapiyasi nafaqat jismoniy, balki kognitiv foydalar ham keltirgani aniqlangan – Lokomat + VR olgan bemorlar umumiy kognitiv funktsiyalar va e'tibor darajasini ancha yaxshilagan, holbuki faqat VRsiz guruhda faqat jismoniy harakatchanlik va kayfiyat yaxshilangan (24).

Robototexnika, shuningdek, yuqori ekstremal (qo'l va yelka) motor funktsiyalarini tiklashda ham yordam beradi. Ayrim klinik holatlarda robotik mashg'ulotlardan so'ng 10–20% gacha motor yaxshilanish qayd etilgan. Biroq bu natijalar hali nazoratli yoki keng miqyosli taqqoslovchi sinovlar bilan mustahkamlanmagan (masalan, Fugl-Meyer baholash tizimi asosida o'lchovlarda).

Bundan tashqari, AI algoritmlari reabilitatsion robototexnikada individual terapiyani moslashtirish uchun joriy etilmoqda. Masalan, "Pepper" nomli AI asosidagi gumanoyid robot KST uchun moslashtirilgan hissiyotlarni aniqlash modeli orqali bemorlarning hissiy holatini ancha yuqori aniqlikda (88% ga qarshi 42%) aniqlagan (88).

Bu esa yanada moslashuvchan interaktiv mashg'ulotlarni o'tkazish imkonini beradi. AI asosidagi ijtimoiy yordamchi robotlardan foydalanilgan dastlabki klinik sinovlarda og'ir KST bemorlarida bemor

ishtiroki, psixosozial holat va hayot sifati yaxshilangan. Masalan, pilot RKI natijalariga ko'ra, ijtimoiy robot yordamida reabilitatsiya olgan bemorlar hayot sifatining EQ-5D indeksida o'rtacha 1,5 ballga ($p = 0,04$) yaxshilanish, va depressiya darajasining BDI-II bo'yicha 17,5 ballga kamayishini ($p < 0,001$) ko'rsatgan (92). Umuman olganda, KST uchun mo'ljallangan robototexnika va AI sohasidagi tadqiqotlar hali dastlabki bosqichda bo'lsa-da, ular motor funksiyalar, kognitiv qobiliyatlar va hissiy farovonlikni sezilarli darajada yaxshilash imkonini berayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa ushbu texnologiyalarni an'anaviy reabilitatsiyani samarali to'ldiruvchi vosita sifatida ko'rishga asos yaratadi (12, 24, 88).

Kompyuterga asoslangan kognitiv reabilitatsiya.

So'nggi yillarda o'tkazilgan ko'plab tasodifiy nazoratli tadqiqotlar va tahliliy sharhlar shuni ko'rsatadiki, kompyuter dasturlari yordamida o'tkaziladigan mashg'ulotlar KST olgan bemorlarda kognitiv funksiyalarni – diqqat, xotira, axborotni qayta ishlash tezligi va ijro funksiyalarini – sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. 2016-yilda o'tkazilgan tizimli sharhda diqqat va ijro funksiyalari yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarga nisbatan qo'llangan 28 ta kompyuter asosidagi aralashuvlar tahlil qilingan. Shulardan 23 tasi (82%)da mashg'ulotlardan so'ng nishon qilingan kognitiv ko'rsatkichlarda sezilarli yaxshilanish qayd etilgan.

Bu aralashuvlar, odatda, videoga o'xshash o'yin shaklidagi takroriy kognitiv mashqlarni o'z ichiga oladi va o'lchab bo'ladigan natijalar beradi. Masalan, kompyuter dasturi asosida o'tkazilgan kognitiv mashg'ulotlardan o'tgan bemorlar diqqatni jamlash va ish xotirasini yaxshilashda o'rtacha darajada ijobiy natijalar ko'rsatgan, bu esa standart davolanish olgan yoki umuman davolanmaganlarga qaraganda sezilarli farqni tashkil etgan.

Alohida dasturlar klinik jihatdan muhim o'zgarishlarga olib kelgan; bir tasodifiy tadqiqotda tuzilgan kompyuter asosidagi kognitiv trening dasturidan o'tgan bemorlarning soni, diqqat, xotira yoki ijro funksiyalariga aloqasi bo'lmagan oddiy kompyuter ko'nikmalarini o'rgangan nazorat guruhi bilan solishtirganda, ikki barobar ko'p ijobiy natijalar ko'rsatgan.

Tadqiqotlarning umumiy natijalariga ko'ra, kompyuterga asoslangan mashg'ulotlar: axborotni qayta ishlash tezligini oshiradi, xotirani yaxshilaydi, rejalashtirish va fikrlash moslashuvchanligini oshiradi. Masalan, ba'zi dasturlar yordamida bajariladigan vaqtga bog'liq vazifalar tezligi o'rtacha 15–20% ga yaxshilangan, aralashuvsiz nazorat guruhida esa o'zgarish minimal bo'lgan (93). Metodologik farqlar mavjud bo'lishiga qaramay, mavjud ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, kompyuter asosidagi kognitiv reabilitatsiya engil va o'rta darajadagi bosh miya jarohati olgan shaxslarda kognitiv tiklanishni tezlashtirishda samarali usuldir, ayniqsa diqqat va ish xotirasiga ta'sir qiluvchi sohalarida, chunki ular kundalik hayot uchun muhim ahamiyatga ega (11) (118).

Xulosa qilib aytganda, kompyuter mashg'ulotlari va adaptiv kognitiv mashqlar intensiv, individual yondashuv asosida mashq qilish imkonini beradi hamda ularning qo'llanilishi bosh miya jarohati olgan bemorlarda real hayotdagi kognitiv ko'rsatkichlarda o'rtacha, ammo ahamiyatli yaxshilanishlarga olib keladi.

Muhokama. Kognitiv reabilitatsiya – bu diqqat, xotira, ijro funksiyalari va axborotni qayta ishlash tezligi kabi kognitiv funksiyalarni yaxshilashga qaratilgan jarayon.

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kognitiv reabilitatsiya yengil va o'rta darajadagi bosh miya jarohati olgan odamlarda kognitiv qobiliyatlarni va funksional natijalarni yaxshilashi mumkin (94). Maxsus kognitiv reabilitatsiya usullari – masalan, diqqatni mashq qilish, xotira strategiyalarini o'rgatish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish – kognitiv faoliyatni yaxshilashda va olingan ko'nikmalarni haqiqiy hayotdagi vaziyatlarga umimlashtirishda samarali ekanini ko'rsatgan.

Kompyuterlashtirilgan kognitiv reabilitatsiya. Kompyuter texnologiyalariga asoslangan kognitiv reabilitatsiya aralashuvlari orttirilgan bosh miya jarohatidan so'ng diqqat va ijro funksiyalarini yaxshilashda istiqbolli natijalar ko'rsatmoqda. Biroq ularni amaliyotga joriy etish bir qator muammolarga duch kelmoqda. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi:

— standartlashtirilgan davolash protokollarining yo'qligi;

— terapiya intensivligi va davomiyligi bo'yicha yagona fikr mavjud emasligi;

— dasturlarni bemorlarning individual kognitiv profillariga moslashtirishdagi qiyinchiliklar;

— raqamli vositalarni klinik qarorlar qabul qilish jarayoni bilan uyg'unlashtirish bo'yicha ko'p tarmoqli yo'riqnomalarning yetishmasligi (11).

Shuningdek, texnologik infratuzilma va mutaxassislar yetishmaydigan sharoitlarda mashtablik masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Virtual reallik (VR) asosidagi reabilitatsiya yengil va o'rta darajadagi bosh miya jarohati olgan bemorlarda kognitiv buzilishlarni yaxshilashda o'rtacha darajadagi ijobiy natijalar ko'rsatgan (7).

Shunga qaramay, kognitiv reabilitatsiya samaradorligi bir qator omillarga bog'liq bo'lishi mumkin, jumladan:

— buzilishning og'irligi va turi,

— bemorning motivatsiyasi,

— o'qish (o'rganish) uslubi,

— psixosozial qo'llab-quvvatlash darajasi.

Kelajakdagi tadqiqotlar kognitiv reabilitatsiyaning uzoq muddatli ta'sirini o'rganishi hamda davolanishga javob berishni oldindan bashorat qiluvchi omillarni aniqlashi zarur (95, 110). Masalan, Hallock va hammualfillar (83) o'tkazgan tadqiqotda bosh miya jarohati olgan bemorlarda kompyuterlashtirilgan kognitiv reabilitatsiyadan so'ng ijro funksiyalarida sezilarli yaxshilanish kuzatilgan (Hedges $g = 0,48$, $p < 0,01$). Calabrò va boshqalar (12) esa virtual reallikka asoslangan telereabilitatsiya dasturi bemorlarning funksional mustaqilligini va ijro funksiyalarini sezilarli darajada yaxshilaganini ($p < 0,001$), shuningdek, tashvish alomatlarini kamaytirganini (ta'sir kattaligi $\approx 0,85$) aniqlagan.

Ushbu natijalar neyroreabilitatsiyada ma'lumotlarga asoslangan va texnologik yondashuvlarni integratsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi. An'anaviy davolash usullari hanuzgacha muhim bo'lib qolmoqda, biroq ularni yangi raqamli modalitlar bilan to'ldirish zarurligi haqida ilmiy dalillar mavjud, ayniqsa bosh miya jarohatidan keyingi kognitiv funksiyalarni, ijro ko'nikmalarini va kundalik faoliyatni yaxshilashda.

Jismoniy faoliyat va harakat reabilitatsiyasi. Jismoniy reabilitatsiya o'rta va og'ir darajadagi bosh miya jarohati olgan odamlarda harakat ko'nikmalari, muvozanat, koordinatsiya va harakatchanlikni yaxshilashga qaratilgan. Quyidagilar samaradorligini ko'rsatgan: yurish mashqlari; muvozanatni saqlash bo'yicha mashqlar; cheklov orqali qo'zg'atilgan harakat terapiyasi (constraint-induced movement therapy).

Bular motor funksiyani yaxshilash va nogironlik darajasini kamaytirishda samarali bo'lgani aniqlangan (96). Vazifaga yo'naltirilgan mashg'ulotlar – ya'ni real hayotdagi funksional vazifalarni bajarishga qaratilgan o'quv mashqlari – motor o'rganishni yaxshilaydi va olingan ko'nikmalarni kundalik faoliyatga ko'chirishni osonlashtiradi.

Qo'llab-quvvatlovchi moslamalar, masalan:

— ortopedik moslamalar,

— nogironlar aravachalari,

— moslashtirilgan jihozlar, bemorlarning harakatchanligi, mustaqilligi va ijtimoiy ishtirokini oshiradi.

Mashg'ulotlar soni va intensivligi, bemorning shaxsiy ishtiroki va qat'iyiligi, shuningdek, vazifaga asoslangan o'quv jarayoni natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi (97). Robotlashtirilgan terapiya yuqori intensivlikdagi takroriy mashqlarni ta'minlashi va insultdan so'ng yuqori qo'l qismlarining motor funksiyasini yaxshilashi mumkin (98). Kelgusida o'tkaziladigan tadqiqotlar jismoniy va harakat reabilitatsiyasining optimal vaqti, intensivligi va davomiyligini aniqlash hamda davolash samaradorligini bashorat qiluvchi omillarni o'rganishga qaratilishi lozim.

Nutq va til reabilitatsiyasi. Nutq va til reabilitatsiyasi bosh miya jarohati olgan insonlarda muloqot ko'nikmalarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, unga nutqni to'g'ri talaffuz qilish, nutqni tushunish va ijtimoiy muloqotni rivojlantirish kiradi. Logopedik aralashuvlar, jumladan: artikulyatsion terapiya (talaffuzni tuzatish mashqlari), til terapiyasi (so'z boyligi va grammatikani rivojlantirish), qo'shimcha va alternativ kommunikatsiya strategiyalari (masalan, imo-ishora, piktogramma yoki elektron qurilmalar orqali muloqot) – bularning barchasi bosh miya jarohatidan so'ng kommunikativ qobiliyatlarni

yaxshilashda va muloqotdagi to‘siqlarni kamaytirishda samaradorligini isbotlagan.

Guruh terapiyasi va tengdoshlar tomonidan qo‘llab-quvvatlash ham muhim rol o‘ynaydi, chunki ular bemorlarga tabiiy va qulay muhitda muloqot ko‘nikmalarini mashq qilish imkonini beradi (99). Shuningdek, telenevroreabilitatsiya (masofaviy nevroreabilitatsiya) glioblastoma bilan og‘rigan bemorlar uchun ham samarali ekanligi aniqlangan (100). Nutq va til reabilitatsiyasining samaradorligi kommunikativ buzilishning turi va og‘irligiga, shuningdek individual omillarga – bemorning kognitiv qobiliyatlari, motivatsiyasi va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanish darajasiga – bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar bosh miya jarohatidan so‘ng yuzaga keladigan turli kommunikativ buzilishlarda turli nutq va til reabilitatsiya yondashuvlarining samaradorligini hamda bunday aralashuvlarning ijtimoiy ishtirok va hayot sifatiga ta‘sirini o‘rganishga qaratilishi lozim.

Psixologik va emotsional reabilitatsiya. Psixologik va emotsional reabilitatsiya bosh miya jarohati olgan insonlarda uchraydigan psixologik, emotsional va xulq-atvor muammolarini bartaraf etishga qaratilgan. Bular orasida depressiya, tashvish (anksiozlik), posttravmatik stress buzilishi (PTSB) va tajovuzkorlik holatlari mavjud.

Kognitiv-xulqiy terapiya (KXT), mindfulness (hushyorlik) usullari va psixoterapiya bemorlarda psixologik stressni kamaytirish va emotsional farovonlikni yaxshilashda o‘z samaradorligini ko‘rsatgan. Motivator guruhlar yordam olish bemorlarga emotsional yordam beradi, ijtimoiy izolyatsiyani kamaytiradi hamda ruhiy barqarorlikni oshiradi. Shuningdek, farmakologik aralashuvlar – ya‘ni antidepressantlar va sedativ dorilar – psixologik terapiya bilan birgalikda qo‘llanilishi mumkin, bu kayfiyat va tashvish alomatlarini nazorat qilishda yordam beradi.

Bosh miya jarohatidan so‘ng paydo bo‘ladigan psixologik muammolarni hal qilish juda muhim, chunki ayrim bemorlar travmadan bir necha yil o‘tib psixiatrga murojaat qilishadi (101). Kelajakdagi tadqiqotlar psixologik va emotsional oqibatlarini davolash uchun psixologik va farmakologik aralashuvlarning optimal kombinatsiyasini aniqlashga hamda davoga javob va uzoq muddatli natijalarni oldindan bashorat qiluvchi omillarni o‘rganishga qaratilishi kerak.

Shu bilan birga, shuni ta‘kidlash kerakki, barcha ushbu xilma-xil reabilitatsiya yondashuvlari – telereabilitatsiya, virtual reallik (VR), robototexnika/sun‘iy intellekt (AI) va kompyuterga asoslangan o‘qitish – bosh miya jarohatidan (BMJ) so‘ng tiklanishda aniq o‘lchanadigan afzalliklarni namoyish etmoqda. Ko‘pincha bu natijalar an‘anaviy terapiya bilan teng yoki undan ustun bo‘lib chiqadi.

Bu ma‘lumotlarning o‘xshashligi shuni ko‘rsatadiki, texnologik aralashuvlarni reabilitatsiya jarayoniga integratsiya qilish terapiya hajmini va intensivligini oshirib, samaradorlikni pasaytirmasdan KSTdan keyingi tiklanish sifatini yaxshilashi mumkin. Masalan, masofaviy (tele) va VR-terapiyaning natijalari an‘anaviy klinik davolanish bilan teng ekanligi aniqlangani (87), ularning amaliy afzalligini ko‘rsatadi: reabilitatsiya markaziga borishda qiyinchiliklarga duch keladigan bemorlar telemeditsina va uy sharoitidagi dasturlar yordamida ham sezilarli yaxshilanishlarga erishishlari mumkin.

Xuddi shuningdek, VR va robotlashtirilgan tizimlarning qo‘shimcha ta‘siri (masalan, ijro funksiyalarining yaxshilanishi yoki yurish tezligining oshishi) ularning an‘anaviy reabilitatsiyani to‘ldiruvchi qimmatli vositalar sifatidagi rolini ta‘kidlaydi.

Biroq, kuzatilgan ta‘sir hajmlarining turlicha bo‘lishi – ya‘ni ayrim telereabilitatsiya tadqiqotlarida kichik yutuqlar, boshqalarida esa VR

yoki robototexnika yordamida muhim yaxshilanishlar – individual terapiya rejalarining ahamiyatini ko‘rsatadi. Har bir bemorning o‘ziga xos nuqsonlarini bartaraf etish uchun an‘anaviy va innovatsion usullarni to‘g‘ri uyg‘unlashtirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, klinik natijalar bo‘yicha ma‘lumotlar multimodal reabilitatsiya strategiyasining samaradorligini tasdiqlaydi – bu strategiya yangi texnologiyalarni qo‘llagan holda funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarni maksimal darajada tiklashga xizmat qiladi, biroq shu bilan birga an‘anaviy tibbiyotning ilmiy asoslangan tamoyillariga tayanadi.

Tadqiqotlardagi kamchiliklar va kelajak yo‘nalishlari. Bosh miya jarohatidan keyingi reabilitatsiya yondashuvlarida sezilarli yutuqlarga qaramay, ilmiy adabiyotlarda hali ham qo‘shimcha tadqiqotni talab qiladigan bir qator bo‘shliqlar mavjud.

1. Birinchidan, reabilitatsion aralashuvlarning uzoq muddatli ta‘sirini - funksional natijalar, hayot sifati va jamiyatga qayta integratsiya nuqtai nazaridan – chuqurroq o‘rganish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar zarur.

2. Ikkinchidan, ko‘p tarmoqli (interdisiplinar) yondashuvlarning samaradorligini baholovchi tadqiqotlar yetarli emas. Bunday yondashuvlar kognitiv, jismoniy, nutq va psixologik terapiyani birlashtirgan holda BMJ bilan og‘rigan bemorlarning murakkab va ko‘p qirrali ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishi mumkin.

3. Uchinchidan, kelajakdagi tadqiqotlar qat‘iy ilmiy dizaynlardan, jumladan tasodifiy nazoratli sinovlardan foydalanib, reabilitatsion aralashuvlarning haqiqiy samaradorligini baholashi va tizimli xatolarni kamaytirishi kerak.

4. To‘rtinchidan, davolanishga javobni oldindan bashorat qiluvchi omillarni aniqlash va reabilitatsion dasturlarni bemorning individual xususiyatlari va ehtiyojlariga moslashtirishga qaratilgan tadqiqotlar o‘tkazilishi zarur (102).

5. Beshinchidan, turli reabilitatsiya yondashuvlarining iqtisodiy samaradorligini o‘rganish ham muhimdir. Bu tibbiy resurslarni optimal taqsimlash va KST bo‘lgan bemorlar uchun tibbiy yordamga kirish imkoniyatlarini yaxshilash strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Nihoyat, yengil bosh miya jarohatlari ko‘pincha posttravmatik stress buzilishi (PTSB) bilan birga kechadi, bu esa tiklanish jarayonini murakkablashtiruvchi omil hisoblanadi (103, 104). PTSB va KST birgalikda mavjud bo‘lgan bemorlarda klinik natijalar odatda boshqa bemorlarnikiga nisbatan ancha yomonroq bo‘ladi (105, 111) (5-jadval).

Nanotexnologiyalar va hujayra terapiyalarining birlashuvi regenerativ tibbiyotda, ayniqsa neyrodegenerativ kasalliklarda, o‘zgarishlar davrini boshlab bermoqda. Ushbu integratsiya istiqbolli ko‘rinib-da, uni klinik amaliyotga samarali tatbiq etish uchun xavfsizlik va biocompatibility (biocompatibility) sinchkovlik bilan baholash zarur.

Hozirgi tadqiqotlar ildiz hujayralarning yetkazib berilishini yaxshilash, ularning yashovchanligi va to‘qimalarga moslashuvini oshirish, shuningdek, immun javobni modulyatsiya qilish orqali to‘qimalarning samarali regeneratsiyasini ta‘minlashga qaratilgan. Kelajakdagi tadqiqotlar esa hozirgi cheklovlarni bartaraf etishga — masalan, qon-miya to‘sig‘idan (gematoentefalik to‘siq) o‘tish, terapevtik vositalarning manzilli yetkazilishini ta‘minlash va ildiz hujayralar integratsiyasini optimallashtirishga – yo‘naltirilishi lozim.

5-jadval. O‘rta va og‘ir darajali kranioserebral travmalar reabilitatsiyasi bo‘yicha tadqiqotlardagi asosiy jihatlar, ularning klinik natijalarga va ilmiy ishonchlikka ta‘siri hamda kelajakdagi tadqiqotlar uchun dalillarga asoslangan tavsiyalar.

Aniqlangan jihatlar	Soha uchun ta‘siri	Kelajakdagi tadqiqotlar uchun tavsiyalar	Adabiyotlar
Reabilitatsiyaning uzoq muddatli ta‘siri to‘g‘risida yetarli tushuncha yo‘qligi	Davolash natijalarining barqarorligi bo‘yicha noaniqlik; dalillarga asoslangan amaliyotni cheklaydi	Uzoq muddatli tadqiqotlar o‘tkazish, funksional, kognitiv va ijtimoiy natijalarni vaqt davomida baholash	Glenn (102), Rees va boshq. (95)

Ko'p tarmoqli (multidisiplinar) reabilitatsiya yondashuvlarini birlashtirgan tadqiqotlar yetishmasligi	Bemorlarning murakkab ehtiyojlarini to'liq qamrab ololmaydigan davolash strategiyalari	Jismoniy, kognitiv va emotsional terapiyalarni birlashtirgan integratsiyalashgan reabilitatsiya modellarini ishlab chiqish va baholash	Cicerone va boshq. (94), Afsar va boshq. (17)
KST reabilitatsiyasida ilmiy dizaynlarning yetarli darajada qat'iy qo'llanilmasligi	Natijalarning ishonchligi va aniqligi pasayadi; klinik tavsiyalar natijalari zaiflashadi	Tasodifiy nazoratli tadqiqotlar sonini ko'paytirish va standartlashtirilgan natija o'lchovlarini qo'llash	Hallock va boshq. (83), Morone va Pichioori (81)
Bemorning individual xususiyatlariga asoslangan reabilitatsiya yondashuvlariga ehtiyoj	Umumiy davolash usullari past natijalarga va bemorning ishtirokida sustlikka olib keladi	Davolanishga javobni belgilovchi omillarni aniqlash, terapiyalarni bemor profiliga moslashtirish	Rees va boshq. (95), Kim (38)
Reabilitatsiya xarajatlari va resurslardan foydalanish samaradorligi bo'yicha ma'lumotlarning yetishmasligi	Sog'liqni saqlash tizimida rejalashtirishning samarasizligi, bemorlar uchun kirish imkoniyatining kamayishi	Reabilitatsiyaning iqtisodiy jihatlarini baholash orqali siyosat va moliyalashtirish qarorlarini yaxshilash	Samuelson va boshq. (103), Vasterling va boshq. (104)
KST va posttravmatik stress buzilishlarining yuqori komorbidligi	Ruhiy omillarni e'tibordan chetda qoldirish natijasida tiklanishning yomonlashuvi	KST va posttravmatik stress buzilishlarining birgalikda uchraydigan bemorlar uchun maxsus davolash protokollarini ishlab chiqish	Weis va boshq. (105)
Nanotexnologiya va asos hujayra terapiyalarini klinik amaliyotga joriy etishdagi qiyinchiliklar	Neyroregeneratsiya uchun ilg'or va shaxsga yo'naltirilgan terapiyalarni ishlab chiqish kechikmoqda	Regenerativ terapiyalarning xavfsizligi, yetkazish mexanizmlari va shaxsga moslashtirish bo'yicha tadqiqotlarni kuchaytirish	Deng va boshq. (75), Clark va boshq. (76)

Bemorning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan shaxsiylashtirilgan nanoterapevtik vositalar bu yo'nalishda muhim qadamdir. Neyroimmun modulyatsiya va kombinatsiyalangan nanotexnologik strategiyalar bo'yicha keyingi tadqiqotlar terapevtik salohiyatni yanada kuchaytirishi, neyrodegenerativ kasalliklarni davolashda inqilobiy yondashuvlarga yo'l ochishi mumkin.

Bunday davolash usullarini ishlab chiqish nanotexnologiya, ildiz hujayra biologiyasi, neyrobiologiya, immunologiya va klinik tibbiyot bo'yicha mutaxassislarning fanlararo hamkorligini talab qiladi. Shuningdek, yangi metodologiyani murakkab klinik holatlarga – masalan, bir vaqtning o'zida bir nechta jarohatlar kuzatiladigan holatlarga – tatbiq etishda yosh, jins, genetika va hamroh kasalliklar kabi qo'shimcha omillarga alohida e'tibor berish kerak (106).

Oxir-oqibat, bemorning o'zidan olingan ildiz hujayralar va nanotexnologiyalarni qo'llaydigan shaxsiylashtirilgan tibbiyot yondashuvlari individual genetik va molekulyar profillarga moslashtirilgan davolash usullarini ishlab chiqish imkonini beradi, bu esa samaradorlikni ham, xavfsizlikni ham oshiradi. Infraqizil spektroskopiya usulidan foydalanish miya fiziologiyasini yuqori aniqlikda va real vaqt rejimida diagnostika qilish imkonini beradi, bu esa maqsadli terapevtik strategiyalar va aniq (precizion) tibbiyotning rivojlanishiga olib kelishi mumkin (107). Har bir neyrovaskulyar hodisa joylashuv, og'irlik va zararlangan tizimlar nuqtai nazaridan o'ziga xos bo'ladi. Neyron plastiklik haqidagi yangi bilimlar va stimulyatsiya usullari hamda protokollarining takomillashuvi tufayli, yaqin o'n yilliklarda neyron qayta tiklanishi va funksional tiklanishni rag'batlantiruvchi yuqori samarali muolajalar paydo bo'lishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, bosh miya jarohatlaridan keyingi reabilitatsiya natijalarini yanada yaxshilash uchun kelajakdagi tadqiqotlar shaxsiylashtirilgan monitoring vositalari va regenerativ fan yo'nalishlarini o'rganishga qaratilishi kerak. Gomes va hammualliflarining so'nggi tadqiqotlari (107) shuni ko'rsatadiki, yaqin infraqizil spektroskopiya yordamida miya oksigenatsiyasi va gemodinamikasi haqida real vaqt rejimida yuqori aniqlikdagi ma'lumotlar olish mumkin. Bunday texnologiyalar shifokorlarga fiziologik markerlar asosida muolajalarni aniq moslashtirish imkonini beradi, bu esa individual va aniq reabilitatsiya strategiyalarini ishlab chiqish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Xuddi shuningdek, regenerativ reabilitatsiya – ya'ni fizioterapiyani biologik usullar (masalan, ildiz hujayra terapiyasi va nanotexnologiyalar) bilan birlashtiruvchi fanlararo yo'nalish –

neyroplastiklikni oshirish va to'qimalarni tiklashda istiqbolli yo'nalish sifatida ko'rilmogda (75). Ushbu yondashuvlarni an'anaviy reabilitatsiya bilan integratsiya qilish bosh miya jarohatini bilan og'rikan bemorlarda hujayra va funksional darajada tiklanishni qo'llab-quvvatlash yondashuvini tubdan o'zgartirishi mumkin.

Xulosa. Amalda kranioserebral travmalardan keyingi samarali reabilitatsiya fanlararo yondashuvga asoslanadi: shifokorlar (nevrologlar, fizioterapevtlar, terapevtlar, neyropsixologlar va boshqalar) har bir bemorning individual patologiyalarni bartaraf etish uchun o'zaro hamkorlikda ishlashi lozim. KST ning funksional natijalar va hayot sifatiga bo'lgan uzoq muddatli ta'siri butun reabilitatsiya jarayonida hisobga olinishi kerak (112).

Reabilitatsiya dasturlari shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi va neyropsixologik ma'lumotlarni e'tiborga olishi zarur – masalan, muolajani bemorning kognitiv statusi, emotsional holati va shaxsiy maqsadlariga moslashtirish kabilar. So'nggi tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, neyropsixologik aralashuvlar har bir bemorning sharoitiga moslashtirilishi kerak (jarohatning og'irligi, vaqt o'tishi va simptomlarini inobatga olgan holda), shundagina ular samarali bo'ladi. Neyropsixologlarning reabilitatsiya jamoalariga jalb etilishi va ularni muntazam o'qitish kognitiv va xulqiy aralashuvlarni optimallashtirish orqali natijalarni yaxshilashi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlar kompleks, bemorga yo'naltirilgan yondashuvlarga ustuvor ahamiyat berishi lozim. Bu esa quyidagilarni o'z ichiga oladi: fizioterapiya, kognitiv reabilitatsiya, psixologik maslahat va boshqa yo'nalishlarni birlashtiruvchi muvofiqlashtirilgan fanlararo protokollarni ishlab chiqishni; shuningdek, biomarkerlar yoki neyrovizualizatsiya texnologiyalaridan foydalanib, davolashni personalashtirishni. O'zak hujayra terapiyasi yoki neyromodulyatsiya kabi istiqbolli davolash usullarini amaliyotga tatbiq etish va sinovdan o'tkazish uchun shifokorlar, tadqiqotchilar va bemorlar o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlik zarur bo'ladi.

Reabilitatsion aralashuvlar muvofiqlashtirilgan va shaxsga mos tarzda amalga oshirilishi, uzoq muddatli nogironlikni kamaytirishga qaratilgan bo'lishi, shuningdek fanlararo parvarish modellarini va individual neyroreabilitatsiya strategiyalarini rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi davr tibbiyoti yuqori texnologiyali imkoniyatlarga ega va ushbu imkoniyatlardan foydalanib kranioserebral travmalardan keyingi nevrologik buzilishlar reabilitatsiyasini tashkil etish, rivojlantirish, xususan bizning O'zbekiston Respublikasida ham

ushbu sohani rivojlantirish, yangi texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish va uning natijalarini ilmiy tadqiq qilish zaruriyati muhimdir.

Adabiyotlar.

1. Ghroubi S, Feki I, Alila S, Hedi C, Mounir B, Habib EM. Neuropsychological and behavioral disorders, functional outcomes and quality of life in traumatic brain injury victims. *Pan Afr Med J.* (2021) 38:16120. doi: 10.11604/pamj.2021.38.346.16120.
2. Kaurani P, Apolaro AVM d M, Kunchala K, Maini S, Rges HAF, Isaac A, et al. Advances in neurorehabilitation: strategies and outcomes for traumatic brain injury recovery. *Cureus.* (2024) 16:62242. doi: 10.7759/cureus.62242.
3. Bonanno M, Luca RD, Nunzio AMD, Quartarone A, Calabrò RS. Innovative technologies in the neurorehabilitation of traumatic brain injury: a systematic review. *Brain Sci.* (2022) 12:1678. doi: 10.3390/brainsci12121678.
4. Yan J, Wang C, Sun B. Global, regional, and national burdens of traumatic brain injury from 1990 to 2021. *Front Public Health.* (2025) 13:1556147. doi: 10.3389/fpubh.2025.1556147.
5. Haarbauer-Krupa J, Pugh MJ, Prager EM, Harmon N, Wolfe J, Yaffe K. Epidemiology of chronic effects of traumatic brain injury. *J Neurotrauma.* (2021) 38:3235–47. doi: 10.1089/neu.2021.0062.
6. Anghinah R, Freire FR, Coelho F, Lacerda JR, Schmidt MT, Calado VTG, et al. BPSD following traumatic brain injury. *Dement Neuropsychol.* (2013) 7:269. doi: 10.1590/s1980-57642013dn70300007.
7. Aulio M, Han DY, Glueck AC. Virtual reality gaming as a neurorehabilitation tool for brain injuries in adults: a systematic review. *Brain Inj.* (2020) 34:1322. doi: 10.1080/02699052.2020.1802779.
8. Haranath SP, Kotamarthy MHB, Ganti MSR, Srinivas MD. Tele-ICU management of a trauma patient at a peripheral center. *Telemed Today.* (2024) 9:472. doi: 10.30953/thmt.v9.472.
9. Algarni FS, Alshammari MO, Sidimohammad U, Khayat SA, Aljabbari A, Altowajri A. Tele-rehabilitation service from the patient's perspective: a cross-sectional study. *J Patient Exp.* (2022) 9:820. doi: 10.1177/23743735221130820.
10. Suarilah I, Zulkarnain H, Saragih ID, Lee BO. Effectiveness of telehealth interventions among traumatic brain injury survivors: a systematic review and meta analysis. *J Telemed Telecare.* 30:1357633X221102264. doi: 10.1177/1357633X2211022642022.
11. Bogdanova Y, Yee MK, Ho VT, Cicerone KD. Computerized cognitive rehabilitation of attention and executive function in acquired brain injury: a systematic review. *J Head Trauma Rehabil.* (2015) 31:419. doi: 10.1097/htr.0000000000000203.
12. Calabrò RS, Bonanno M, Torregrossa W, Cacciante L, Celesti A, Rifichi C, et al. Benefits of telerehabilitation for patients with severe acquired brain injury: promising results from a multicenter randomized controlled trial using nonimmersive virtual reality. *J Med Internet Res.* (2023) 25:e45458. doi: 10.2196/45458.
13. Zanier ER, Zoerle T, Lerner DD, Riva G. Virtual reality for traumatic brain injury. *Front Neurol.* (2018) 9:345. doi: 10.3389/fneur.2018.00345.
14. Ramos-Galarza C, Obregón J. Neuropsychological rehabilitation for traumatic brain injury: a systematic review. *J Clin Med.* (2025) 14:1287. doi: 10.3390/jcm14041287.
15. Johnson LW, Weinberg A. Cognitive rehabilitation approaches to traumatic brain injury: a review of efficacy and outcomes. *Med Res Arch.* (2023) 11. doi: 10.18103/mra.v11i8.4199.
16. Gómez-de-Regil L, Estrella-Castillo DF, Vega-Cauich J I. Psychological intervention in traumatic brain injury patients. *Behav Neurol.* (2019) 2019:6937832. doi: 10.1155/2019/6937832.
17. Afsar M, Shukla D, Bhaskarapillai B, Rajeswaran J. Cognitive retraining in traumatic brain injury: experience from tertiary care center in southern India. *J Neurosci Rural Prac.* (2021) 12:295–301. doi: 10.1055/s-0041-1722817.
18. Kline T. Art therapy for individuals with traumatic brain injury: a comprehensive neurorehabilitation-informed approach to treatment. *Art Ther.* (2016) 33:67. doi: 10.1080/07421656.2016.1164002.
19. Kim H, Colantonio A. Effectiveness of rehabilitation in enhancing community integration after acute traumatic brain injury: a systematic review. *Am J Occup Ther.* (2010) 64:709–19. doi: 10.5014/ajot.2010.09095.
20. Powell J, Heslin J, Greenwood R. Community based rehabilitation after severe traumatic brain injury: a randomised controlled trial. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* (2002) 72:193–202. doi: 10.1136/jnnp.72.2.193.
21. Nudo RJ. Recovery after brain injury: mechanisms and principles. *Front Hum Neurosci.* (2013) 7:887. doi: 10.3389/fnhum.2013.00887.
22. Su J, Wu Y, Guo N, Huang C, Li C, Chen C, et al. The effect of cranioplasty in cognitive and functional improvement: experience of post traumatic brain injury inpatient rehabilitation. *Kaohsiung J Med Sci.* (2017) 33:344. doi: 10.1016/j.kjms.2017.05.002.
23. Bramlett HM, Dietrich WD. Long-term consequences of traumatic brain injury: current status of potential mechanisms of injury and neurological outcomes. *J Neurotrauma.* (2014) 32:1834. doi: 10.1089/neu.2014.3352.
24. Maggio MG, Torrisi M, Buda A, De Luca R, Piazzitta D, Cannavò A, et al. Effects of robotic neurorehabilitation through Lokomat plus virtual reality on cognitive function in patients with traumatic brain injury: a retrospective case-control study. *Int J Neurosci.* (2020) 130:117–23. doi: 10.1080/00207454.2019.1664519.
25. Jarrahi A, Braun M, Ahluwalia M, Gupta R, Wilson M, Munie S, et al. Revisiting traumatic brain injury: from molecular mechanisms to therapeutic interventions. *Biomedicines.* (2020) 8:389. doi: 10.3390/biomedicines8100389.
26. Tian Z, Cao Z, Yang E, Li J, Liao D, Wang F, et al. Quantitative proteomic and phosphoproteomic analyses of the hippocampus reveal the involvement of NMDAR1 signaling in repetitive mild traumatic brain injury. *Neural Regen Res.* (2023) 18:2711. doi: 10.4103/1673-5374.374654.
27. Gray S. An overview of the use of neurofeedback biofeedback for the treatment of symptoms of traumatic brain injury in military and civilian populations. *Med Acupunct.* (2017) 29:215. doi: 10.1089/acu.2017.1220.
28. Santos JGRP, dos Paiva WS, Teixeira MJ. Transcranial light-emitting diode therapy for neuropsychological improvement after traumatic brain injury: a new perspective for diffuse axonal lesion management. *Med Devices Evid Res.* (2018) 11:139. doi: 10.2147/meder.s155356.
29. Sudarsanan S, Chaudhary S, Pawar A, Srivastava K. Psychiatric effects of traumatic brain injury. *Med J Armed Forces India.* (2007) 63:259. doi: 10.1016/s0377-1237(07)80150-x
30. Wittenberg GF. Neural plasticity and treatment across the lifespan for motor deficits in cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol.* (2009) 51:130. doi: 10.1111/j.1469-8749.2009.03425.x.
31. Maier M, Ballester BR, Verschure PFMJ. Principles of neurorehabilitation after stroke based on motor learning and brain plasticity mechanisms. *Front Syst Neurosci.* (2019) 13:74. doi: 10.3389/fnsys.2019.00074.
32. Su F, Xu W. Enhancing brain plasticity to promote stroke recovery. *Front Neurol.* (2020) 11:554089. doi: 10.3389/fneur.2020.554089.
33. Nudo RJ. Neural bases of recovery after brain injury. *J Commun Disord.* (2011) 44:515. doi: 10.1016/j.jcomdis.2011.04.004.

34. Leocani L, Chieffo R, Gentile A, Centonze D. Beyond rehabilitation in MS: insights from non-invasive brain stimulation. *Mult Scler J.* (2019) 25:1363. doi: 10.1177/1352458519865734.
35. Mukundan CR. Computerized cognitive retraining programs for patients afflicted with traumatic brain injury and other brain disorders. Vol. 11. Amsterdam: Elsevier BV (2019).
36. Bansal G, Singh AP. Computer-assisted cognitive re-training as an intervention for children with specific learning disability: a review. *Int J Indian Psychol.* (2018) 9:1038–48. doi: 10.25215/0904.099.
37. Moreau D, Waldie KE. Developmental learning disorders: from generic interventions to individualized remediation. *Front Psychol.* (2016) 6:2053. doi: 10.3389/fpsyg.2015.02053.
38. Kim S. Cognitive rehabilitation for elderly people with early-stage Alzheimer's disease. *J Phys Ther Sci.* (2015) 27:543–6. doi: 10.1589/jpts.27.543.
39. Khalid U b, Naeem M, Stasolla F, Syed M, Abbas M, Coronato A. Impact of AI powered solutions in rehabilitation process: recent improvements and future trends. *Int J Gen Med.* (2024) 17:943. doi: 10.2147/ijgm.s453903.
40. Podda J, Tacchino A, Pedullà L, Bragadin MM, Battaglia MA, Brichetto G. Focus on neglected features of cognitive rehabilitation in MS: setting and mode of the treatment. *Mult Scler J.* (2020) 28:1009. doi: 10.1177/1352458520966300.
41. Mani A, Chohedri E, Ravanfar P, Mowla A, Nikseresh A. Efficacy of group cognitive rehabilitation therapy in multiple sclerosis. *Acta Neurol Scand.* (2018) 137:589. doi: 10.1111/ane.12904.
42. Chiaravalloti ND, Genova HM, DeLuca J. Cognitive rehabilitation in multiple sclerosis: the role of plasticity. *Front Neurol.* (2015) 6:67. doi: 10.3389/fneur.2015.00067.
43. Hämäläinen P, Rosti-Otajärvi E. Cognitive impairment in MS: rehabilitation approaches. *Acta Neurol Scand.* (2016) 134:12650. doi: 10.1111/ane.12650.
44. Elgamal S, McKinnon MC, Ramakrishnan K, Joffe RT, MacQueen G. Successful computer-assisted cognitive remediation therapy in patients with unipolar depression: a proof of principle study. *Psychol Med.* (2007) 37:1229. doi: 10.1017/s0033291707001110.
45. Mínear M, Shah P. Sources of working memory deficits in children and possibilities for remediation. Vol. 273. Amsterdam: Elsevier BV (2006).
46. Allegue DR, Sweet SN, Higgins J, Archambault P, Michaud F, Miller WC, et al. Lessons learned from clinicians and stroke survivors about using telerehabilitation combined with exergames: multiple case study. *JMIR Rehabil Assist Technol.* (2022) 9:305. doi: 10.2196/31305.
47. Zhu Y, Wang C, Li J, Zeng L, Zhang P. Effect of different modalities of artificial intelligence rehabilitation techniques on patients with upper limb dysfunction after stroke—a network meta-analysis of randomized controlled trials. *Front Neurol.* (2023). 14:1125172. doi: 10.3389/fneur.2023.1125172.
48. Drigas A, Sideraki A. Brain neuroplasticity leveraging virtual reality and brain computer interface technologies. *Sensors.* (2024) 24:5725. doi: 10.3390/s24175725.
49. Barría P, O MR, Reppich H, Císnal A, Fraile JC, Turiel JP, et al. Hand rehabilitation based on the rob hand exoskeleton in stroke patients: a case series study. *Front Robot AI.* (2023) 10:1146018. doi: 10.3389/frobt.2023.1146018.
50. Maresca G, Maggio MG, Buda A, Rosa GL, Manuli A, Bramanti P, et al. A novel use of virtual reality in the treatment of cognitive and motor deficit in spinal cord injury. *Medicine.* (2018) 97:e13559. doi: 10.1097/md.00000000000013559.
51. Simon C, Bolton DAE, Kennedy N, Soekadar SR, Ruddy K. Challenges and opportunities for the future of brain-computer interface in neurorehabilitation. *Front Neurosci.* (2021) 15:699428. doi: 10.3389/fnins.2021.699428.
52. Abreu BC, Seale GS, Temple R, Sangole A. Rehabilitation, computers in cognitive In: JG Webster, editor. *Encyclopedia of medical devices and instrumentation.* New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. (2006).
53. Nascimento AM, Queiroz AC, Vismari LF, Bailenson JN, Cugnasca PS, Junior JB. The role of virtual reality in autonomous vehicles' safety. In: 2019 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality (AIVR) (2019), pp. 50–507. IEEE.
54. Георгиев Д, Георгиева I, Gong Z, Nanjappan V, Georgiev GV. Virtual reality for neurorehabilitation and cognitive enhancement. *Brain Sci.* (2021) 11:221. doi: 10.3390/brainsci11020221.
55. Bailey RB. Highlighting hybridization: a case report of virtual reality-augmented interventions to improve chronic post-stroke recovery. *Medicine.* (2022) 101:357. doi: 10.1097/md.00000000000029357.
56. Banduni O, Saini M, Singh N, Nath D, Kumaran SS, Kumar N, et al. Post-stroke rehabilitation of distal upper limb with new perspective technologies: virtual reality and repetitive transcranial magnetic stimulation—a mini review. *J Clin Med.* (2023) 12:2944. doi: 10.3390/jcm12082944.
57. Carter AR, Connor LT, Dromerick AW. Rehabilitation after stroke: current state of the science. *Curr Neurol Neurosci Rep.* (2010) 10:158. doi: 10.1007/s11910-010-0091-9.
58. Riegler A, Riener A, Holzmann C. A systematic review of virtual reality applications for automated driving: 2009–2020. *Front Hum Dyn.* (2021) 3:689856. doi: 10.3389/fhumd.2021.689856.
59. Kosti MV, Georgakopoulou N, Diplaris S, Pistola T, Chatzistavros K, Xefteris V-R, et al. Assessing virtual reality spaces for elders using image-based sentiment analysis and stress level detection. *Sensors.* (2023) 23:4130. doi: 10.3390/s23084130.
60. Howard MC. A meta-analysis and systematic literature review of virtual reality rehabilitation programs. *Comput Human Behav.* (2017) 70:317. doi: 10.1016/j.chb.2017.01.013.
61. Qian J, McDonough DJ, Gao Z. The effectiveness of virtual reality exercise on individual's physiological, psychological and rehabilitative outcomes: a systematic review. *Int J Environ Res Public Health.* (2020) 17:4133. doi: 10.3390/ijerph17114133.
62. Cattelan R, Zettin M, Zoccolotti P. Rehabilitation treatments for adults with behavioral and psychosocial disorders following acquired brain injury: a systematic review. *Neuropsychol Rev.* (2010) 20:52–85. doi: 10.1007/s11065-009-9125-y.
63. Gilboa A. Traumatic brain injury (TBI) 10–20 years later: a comprehensive outcome study of psychiatric symptomatology, cognitive abilities and psychosocial functioning. *Brain Inj.* (2001) 15:189. doi: 10.1080/026990501300005659.
64. Loya F, Chen A. Mild–moderate TBI: clinical recommendations to optimize neurobehavioral functioning, learning, and adaptation. *Semin Neurol.* (2014) 34:557. doi: 10.1055/s-0034-1396009.
65. Armijo J, Méndez E, Morales R, Schilling S, Castro A, Alvarado R, et al. Efficacy of community treatments for schizophrenia and other psychotic disorders: a literature review. *Front Psych.* (2013) 4:116. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00116.
66. Teichner G, Golden CJ, Giannaris WJ. A multimodal approach to treatment of aggression in a severely brain-injured adolescent. *Rehabil Nurs.* (1999) 24:207. doi: 10.1002/j.2048-7940.1999.tb02180.x.
67. Michel JA, Mateer CA. Attention rehabilitation following stroke and traumatic brain injury: a review. *Eur Med Phys.* (2006) 42:59–67.
68. Tobar-Fredes R, Salas C. Rehabilitation of communication in people with traumatic brain injury: a systematic review of types of intervention and therapeutic ingredients. *Estud Psicol.* (2022) 43:88–131. doi: 10.1080/02109395.2022.2036717.

69. Hofer A, Schwab ME. Enhancing rehabilitation and functional recovery after brain and spinal cord trauma with electrical neuromodulation. *Curr Opin Neurol.* (2019) 32:828. doi: 10.1097/wco.0000000000000750.
70. Haranath SP, Udayasankaran JG. Tele-intensive care unit networks: a viable means for augmenting critical care capacity in India for the COVID pandemic and beyond. *Apollo Med.* (2020) 17:104. doi: 10.4103/am.am_104_20.
71. Haranath SP, Ganapathy K, Kesavarapu SR, Kuragayala SD. eNeurointensive care in India: the need of the hour. *Neurol India.* (2021) 69:591. doi: 10.4103/0028-3886.314591.
72. Semprini M, Laffranchi M, Sanguineti V, Avanzino L, Icco RD, Michieli LD, et al. Technological approaches for neurorehabilitation: from robotic devices to brain stimulation and beyond. *Front Neurol.* (2018) 9:212. doi: 10.3389/fneur.2018.00212.
73. Xiong F, Xin L, Xiao J, Bai X, Huang J, Zhang B, et al. Emerging limb rehabilitation therapy after post-stroke motor recovery. *Front Aging Neurosci.* (2022) 14:863379. doi: 10.3389/fnagi.2022.863379.
74. Micera S, Caleo M, Chisari C, Hummel FC, Pedrocchi A. Advanced neurotechnologies for the restoration of motor function. *Neuron.* (2020) 105:604. doi: 10.1016/j.neuron.2020.01.039.
75. Deng C, Aldali F, Luo H, Chen H. Regenerative rehabilitation: a novel multidisciplinary field to maximize patient outcomes. *Med Rev.* (2024) 4:413. doi: 10.1515/mr-2023-0060.
76. Clark I, Roman A, Fellows E, Radha S, Var SR, Roushdy Z, et al. Cell reprogramming for regeneration and repair of the nervous system. *Biomedicines.* (2022) 10:2598. doi: 10.3390/biomedicines10102598.
77. Wang X, Wang Q, Xia Z, Yang Y, Dai X, Zhang C, et al. Mesenchymal stromal cell therapies for traumatic neurological injuries. *J Transl Med.* (2024) 22:1055. doi: 10.1186/s12967-024-05725-3.
78. Bonilla C, Zurita M. Cell-based therapies for traumatic brain injury: therapeutic treatments and clinical trials. *Biomedicines.* (2021) 9:669. doi: 10.3390/biomedicines9060669.
79. Kandell RM, Waggoner LE, Kwon EJ. Nanomedicine for acute brain injuries: insight from decades of Cancer Nanomedicine. *Mol Pharm.* (2021) 18:522–38. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.0c00287.
80. Đorđević S, Medel Gonzalez M, Conejos-Sánchez I, Gonzalez MM, Carreira B, Pozzi S, et al. Current hurdles to the translation of nanomedicine from bench to the clinic. *Drug Deliv Transl Res.* (2022) 12:500–25. doi: 10.1007/s13346-021-01024-2.
81. Morone G, Pichiorri F. Post-stroke rehabilitation: challenges and new perspectives. *J Clin Med.* (2023) 12:550. doi: 10.3390/jcm12020550.
82. Tavazzi E, Cazzoli M, Pirastru A, Blasi V, Rovaris M, Bergsland N, et al. Neuroplasticity and motor rehabilitation in multiple sclerosis: a systematic review on MRI markers of functional and structural changes. *Front Neurosci.* (2021) 15:707675. doi: 10.3389/fnins.2021.707675.
83. Hallock H, Collins D, Lampit A, Deol K, Fleming J, Valenzuela M. Cognitive training for post-acute traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis. *Front Hum Neurosci.* (2016) 10:537. doi: 10.3389/fnhum.2016.00537.
84. Shany-Ur T, Bloch A, Salomon-Shushan T, Bar-Lev N, Sharoni L, Hoofien D. Efficacy of postacute neuropsychological rehabilitation for patients with acquired brain injuries is maintained in the long-term. *J Int Neuropsychol Soc.* (2020) 26:130–41. doi: 10.1017/s1355617719001024.
85. Younger J, McCue R, Mackey S. Pain outcomes: a brief review of instruments and techniques. *Curr Pain Headache Rep.* (2009) 13:39. doi: 10.1007/s11916-009-0009-x.
86. Ownsworth T, Arnautovska U, Beadle E, Shum DHK, Moyle W. Efficacy of telerehabilitation for adults with traumatic brain injury: a systematic review. *J Head Trauma Rehabilitation.* (2018) 33:E33–46. doi: 10.1097/HTR.0000000000000350.
87. Jeon H, Kim DY, Park SW, Lee BS, Han HW, Jeon N, et al. A systematic review of cognitive telerehabilitation in patients with cognitive dysfunction. *Front Neurol.* (2024) 15:1450977. doi: 10.3389/fneur.2024.1450977.
88. Andrei D, Mederle AL, Ghenciu LA, Borza C, Faur AC. Efficacy of neurorehabilitation approaches in traumatic brain injury patients: a comprehensive review. *Life.* (2025) 15:503. doi: 10.3390/life15030503.
89. De Luca R, Bonanno M, Rifichi C, Pollicino P, Caminiti A, Morone G, et al. Does non-immersive virtual reality improve attention processes in severe traumatic brain injury? Encouraging data from a pilot study. *Brain Sci.* (2022) 12:1211. doi: 10.3390/brainsci12091211.
90. De Luca R, Bonanno M, Marra A, Rifichi C, Pollicino P, Caminiti A, et al. Can virtual reality cognitive rehabilitation improve executive functioning and coping strategies in traumatic brain injury? A pilot study. *Brain Sci.* (2023) 13:578. doi: 10.3390/brainsci13040578.
91. Ettenhofer ML, Guise BJ, Brandler BJ, Schaefer EC, Blair JR, Freed MC. Neurocognitive driving rehabilitation in virtual environments (NeuroDRIVE): a pilot clinical trial for chronic traumatic brain injury. *NeuroRehabilitation.* (2019) 44:531–44. doi: 10.3233/NRE-182527.
92. Corallo F, Maresca G, Formica C, Bonanno L, Bramanti A, Parasporo N, et al. Humanoid robot use in cognitive rehabilitation of patients with severe brain injury: a pilot study. *J Clin Med.* (2022) 11:2940. doi: 10.3390/jcm11102940.
93. Parasuraman S, Mathew G. Human resource management: A south Asian perspective. Delhi: Cengage Learning India (2019).
94. Cicerone KD, Dahlberg C, Malec JF, Langenbahn DM, Felicetti T, Kneipp S, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002. *Arch Phys Med Rehabil.* (2005) 86:1681. doi: 10.1016/j.apmr.2005.03.024.
95. Rees L, Marshall S, Hartridge C, Mackie DP, Weiser M. Cognitive interventions post acquired brain injury. *Brain Inj.* (2007) 21:161–200. doi: 10.1080/02699050701201813.
96. M PK, M HS, AE M. A prospective study of functional outcome of high tibial osteotomy. *Int J Orthop Sci.* (2019) 5:774. doi: 10.22271/ortho.2019.v5.i3m.1625.
97. Badoiu A, Mitran SI, Cătălin B, Bălșeanu TA, Popa-Wagner A, Gherghina FL, et al. From molecule to patient rehabilitation: the impact of transcranial direct current stimulation and magnetic stimulation on stroke—a narrative review. *Neural Plast.* (2023) 2023:5044065. doi: 10.1155/2023/5044065.
98. Lazarević M, Živković N. The advanced iterative learning control algorithm for rehabilitation exoskeletons. *Sci Tech Rev.* (2020) 70:29–34. doi: 10.5937/str20030291.
99. Senadheera I, Hettiarachchi P, Haslam BS, Nawaratne R, Sheehan J, Lockwood KJ, et al. AI applications in adult stroke recovery and rehabilitation: a scoping review using AI. *Sensors.* (2024) 24:6585. doi: 10.3390/s24206585.
100. Milman LH, Anderson EL, Thatcher K, Amundson D, Johnson C, Jones MH, et al. Integrated discourse therapy after glioblastoma: a case report of face-to-face and tele-neurorehabilitation treatment delivery. *Front Neurol.* (2020) 11:583452. doi: 10.3389/fneur.2020.583452.
101. Timmer ML, Jacobs B, Schönherr MC, Spikman JM, van der Naalt J. The spectrum of long-term behavioral disturbances and provided care after traumatic brain injury. *Front Neurol.* (2020) 11:246. doi: 10.3389/fneur.2020.00246.
102. Glenn MB. A differential diagnostic approach to the pharmacological treatment of cognitive, behavioral, and affective disorders after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* (2002) 17:273. doi: 10.1097/00001199-200208000-00002.
103. Samuelson KW, Engle K, Abadjian L, Jordan JT, Bartel A, Talbot M, et al. Cognitive training for mild traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder. *Front Neurol.* (2020) 11:569005. doi: 10.3389/fneur.2020.569005.

104. Vasterling JJ, Jacob SN, Rasmusson AM. Traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder: conceptual, diagnostic, and therapeutic considerations in the context of co-occurrence. *J Neuropsychiatr.* (2017) 30:91. doi: 10.1176/appi.neuropsych.17090180.
105. Weis C, Webb EK, deRoon-Cassini TA, Larson CL. Emotion dysregulation following trauma: shared neurocircuitry of traumatic brain injury and trauma-related psychiatric disorders. *Biol Psychiatry.* (2021) 91:470. doi: 10.1016/j.biopsych.2021.07.023.
106. Namas R, Ghuma A, Hermus L, Zamora R, Okonkwo D, Billiar T, et al. The acute inflammatory response in trauma/hemorrhage and traumatic brain injury: current state and emerging prospects. *Libyan J Med.* (2009) 4:136. doi: 10.4176/090325.
107. Gomez A, Sainbhi AS, Froese L, Batson C, Alizadeh A, Mendelson AA, et al. Near infrared spectroscopy for high-temporal resolution cerebral physiome characterization in TBI: a narrative review of techniques, applications, and future directions. *Front Pharmacol.* (2021) 12:719501. doi: 10.3389/fphar.2021.719501.
108. Villa M-C, Geminiani G, Zettin M, Cicerale A, Ronga I, Duca S, et al. Re-learning mental representation of walking after a brain lesion: effects of a cognitive-motor training with a robotic orthosis. *Front Neurobot.* (2023) 17:1177201. doi: 10.3389/fnbot.2023.1177201.
109. Conti F, McCue J, DiTuro P, Galpin AJ, Wood TR. Mitigating traumatic brain injury: a narrative review of supplementation and dietary protocols. *Nutrients.* (2024). 16:2430. doi: 10.3390/nu16152430.
110. Mavroudis I, Kazis D, Petridis FE, Balmus IM, Papaliagkas V, Ciobica A, et al. The association between traumatic brain injury and the risk of cognitive decline: an umbrella systematic review and meta-analysis. *Brain Sci.* (2024) 14:1188. doi: 10.3390/brainsci14121188.
111. Qiu X, Shi L, Zhuang H, Zhang H, Wang J, Wang L, et al. Cerebrovascular protective effect of boldine against neural apoptosis via inhibition of mitochondrial Bax translocation and cytochrome C release. *Med Sci Monit.* (2017) 23:4109. doi: 10.12659/msm.903040.
112. Stocchetti N, Zanier ER. Chronic impact of traumatic brain injury on outcome and quality of life: a narrative review. *Crit Care.* (2016) 20:148. doi: 10.1186/s13054-016-1318-1.
113. Nasrallah HA, Wittenberg GF. Update on the neuropathology of traumatic brain injury. *Psychiatr Clin North Am.* (2023) 46:317–329. doi: 10.1016/j.psc.2023.02.006.
114. Zeiler FA, Aries M, Cabeleira M, van Essen TA, Stocchetti N, Menon DK, et al. Statistical cerebrovascular reactivity signal properties after secondary decompressive craniectomy in traumatic brain injury: a CENTER-TBI pilot analysis. *J Neurotrauma.* (2020) 37:1306–1314. doi: 10.1089/neu.2019.6726.
115. Gupta A, Summerville G, Razee A, O'Dowd S. Utility of the dual task-cognitive motor paradigm for multilevel assessment of traumatic brain injury. *PM R.* (2023) 15:1019–1030. doi: 10.1002/pmrj.12955.
116. Pietrzak RH, Tsai J, Harpaz-Rotem I, Whealin JM, Southwick SM. Support for a novel five-factor model of posttraumatic stress symptoms in three independent samples of Iraq/Afghanistan veterans: a confirmatory factor analytic study. *J Psychiatr Res.* (2012) 46:317–22. doi: 10.1016/j.jpsychires.2011.11.013.
117. Edwards MJ, Tang NK, Wright AM, Salkovskis PM, Timberlake CM. Thinking about symptoms: a case series of Functional Neurological Symptoms. *J Psychosom Res.* (2022) 155:110745. doi: 10.1016/j.jpsychores.2022.110745.
118. Chen AJ, Novakovic-Agopian T, Nycum TJ, Song S, Turner GR, Hills NK, et al. Training of goal-directed attention regulation enhances control over neural processing for individuals with brain injury. *Brain.* (2011) 134:1541–54. doi: 10.1093/brain/awr067.
119. Barría P, Riquelme MO, Reppich H, Cisnal A, Fraile JC, Turiel JP, et al. Hand rehabilitation based on the rob hand exoskeleton in stroke patients: a case series study. *Front Robot AI.* (2023) 10:1146018. doi: 10.3389/frobt.2023.1146018.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.